

İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMALARI HUMAN RIGHTS REVIEW

ALTI AYDA BİR YAYIMLANIR
YIL 2 • SAYI 3 • AĞUSTOS-ARALIK 2004

ISSN: 1304-5377

**MAZLUMDER İstanbul Şubesi Adına
İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni**

Mustafa Ercan

Yazı İşleri Müdürü

Selahattin Güven

Editör

Lütfi Sunar

Yayın Danışmanı

Alpaşlan Durmuş

Yayın Kurulu

Ahmet Mercan, Ali Bulaç, Gülden Sönmez,
Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Kadir Yaman, Korhan Gümüş,
Lütfi Sunar, Prof. Dr. Mustafa Erdoğan,
Doç. Dr. Yasin Aktay, Yusuf Kaplan

Redaksiyon

Hatice İşlak

Akademik İçerik Danışmanlığı

EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi)

www.edam.com.tr

Dizgi ve Baskı Öncesi Hazırlık

EDAM & MAZLUMDER

(Murat Şentürk, Selahattin Güven)

Masaüstü Yayın Hazırlık

Artus İletişim Sanatları

Baskı, Cilt

Yıldızlar Matbaası

İletişim

İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMALARI

Koca Sinan Cad. No:28 Kat:5 Fatih-İstanbul

Tel: (+90 212) 534 51 14 Faks: (+90 212) 532 17 55

www.mazlumder.org/dergi

editor@mazlumder.org • dergi@mazlumder.org

İnsan Hakları Araştırmaları MAZLUMDER (İnsan hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği) İstanbul Şubesi tarafından yayımlanmaktadır. İnsan Hakları Araştırmaları hakemli bir dergidir. Dergide yer alan yazılardan yazarları sorumludur. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

HAKLAR SOSYOLOJİSİ: İSLÂM VE BATI KÜLTÜRÜN DE İNSAN HAKLARI SÖYLEMLERİ*

Doç. Dr. Recep Şentürk
TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (ISAM)

Atf©: Şentürk Recep (2004). Haklar sosyolojisi: İslâm ve Batı kültüründe insan hakları söylemleri, İnsan Hakları Araştırmaları, 2 (3), s.9-46

Özet: İnsan hakları genellikle insan olarak yaratılmaktan kaynaklanan kazanılmamış ve devredilemez haklar olarak tarif edilmektedir. Fakat Bu tarifi soyut olması dolayısıyla sosyolojik açıdan olaya yaklaşabilmek için müsait bir zemin teşkil edecektir. Bunun yanında insan hakları alanındaki mevcut uygulamalar ve söylemlerden hareket etmek insan haklarının sosyolojik olarak incelenmesine imkân hazırlayacaktır. Bu imkânı yakalamak amacıyla makalede, Batılı ve Müslüman toplumlarda insan haklarının teorik olarak gelişimi incelendikten sonra Batılılar ve Müslümanlar tarafından yayımlanan insan hakları belgelerindeki söylem incelenmektedir.

* Bu makaleyi kaleme alırken görüşlerinden istifade ettiğim, Hayrettin Karaman, M. Akif Aydın, Ahmet Özel, Tahsin Görgün ve Şükrü Özen ile ilk müsveddeyi okuyarak kanaatlerini bildiren Nuri Yaşar ve Fethi Gedikli'ye teşekkür borçluyum.

İnsan haklarının tarihi ve felsefi kaynakları hakkındaki literatürde iki bakış açısı arasında bir tartışma yaşanmaktadır: (i) Batı merkezci evrimci yaklaşım, (ii) evrensel yaklaşım. Birinci yaklaşım insan hakları düşüncesinin Batı medeniyet ve kültürünün bir ürünü olduğunu savunurken, ikinci yaklaşım insan hakları düşüncesinin evrensel olduğunu savunmaktadır. Bu makalenin amacı Doğu'da ve Batı'da insan hakları konusunda canlı bir şekilde yürütülen felsefi, siyasi ve hukuki tartışmalara kendi kültür ve tarihimiz çerçevesinde sosyolojik bir bakış açısıyla yaklaşarak katkıda bulunmaktır. Sosyolojinin imkânları, her ne kadar felsefe veya hukukun imkânlarından üstün olmasa da, farklıdır. Konuya yaklaşırken kendi tarih ve kültürümüze gereken yeri vermeye çalışacağız; çünkü tarihi bir perspektif sahibi olmadan insan hakları gibi kökü uzun tarihi çatışmalara dayanan toplumsal bir problemi anlamamız mümkün değildir.

Batı merkezci evrimci yaklaşım, insan haklarının, Batı medeniyetinin eski Yunan'dan beri devam eden evriminin bir sonucu olarak, ilk defa modern Batı'da ortaya çıktığı, dolayısıyla premodern Batı'da ya da Batı dışı medeniyetlerde insan hakları kavramının olmadığı varsayımını benimsemektedir. Bu yaklaşıma göre Hind, Çin, Afrika ya da İslâm medeniyeti insanlığın çocukluk dönemini temsil ettiğinden insan haklarından yoksundur. Bu medeniyetler insanlığın olgunluk çağını temsil eden Batı medeniyetinin talebesidir. Bu yaklaşım Batı'nın Batı dışı dünyayı çerçevelemek için geliştirdiği oryantlizmin de temelini oluşturur. Oryantalizm Batı'yı özgürlüğün, Doğu'yu despotizmin beşiği olarak takdim eder ve Batı sömürgeciliğini medenileştirme misyonu ile meşrulaştırmaya çalışır. Donnelly ve onun izleyicileri olan A. E. Mayer, Abdullahi Naim ve Bassam Tibi bu yaklaşıma örnek teşkil eder.

İnsan haklarına evrensel yaklaşıma göre ise insan hakları bugün Batı toplumlarında daha iyi uygulanmakta olsa bile, bütün dünya medeniyet ve kültürlerinde farklı tarzlarda mevcut olagelmışlerdir. Asırlarca dünyaya hâkim olmuş birtakım medeniyetlerin tamamen zulüm ile kaim olamayacağını ileri süren bu yaklaşıma göre, her medeniyet ve kültürün kendine has bir insan hakları anlayışı vardır. Bu yaklaşıma göre günümüzdeki insan hakları davası Batı merkezilikten kurtulup bütün dünya medeniyetlerinin ortak mirasından istifade ederek evrensellik kazanabilecektir, yoksa mahallî kültür ve medeniyetlerle çatışarak küresel bir kabule ulaşması imkânsızdır.¹

Batı merkezci yaklaşım İslâm'da insan haklarının olmadığını göstermeye çalışırken, evrensel yaklaşım İslâm kültüründen nasıl istifade edilebileceğinin yollarını aramaktadır. Bu iki yaklaşım arasındaki rekabet hâlen devam etmektedir. İnsan hakları konusunda yazan Müslümanlar genellikle evrensel bakış açısını benimsemekte ve İslâm'ın evrensel insan haklarına baştan beri gereken yeri verdiğini modern terminoloji çerçevesinde göstermeye çalışmaktadırlar.² Türkiye'de de İslâm'ın evrensel insan haklarını başından beri tanıdığını ileri süren çalışmalar bir literatür teşkil etme yolundadır.³

¹ Virginia A. Leary, "The Effect of Western Perspectives on International Human Rights", Abdullahi A. An-Na'im and Francis M. Deng (eds.), *Human Rights in Africa: Cross-Cultural Perspectives*, Washington, D. C. 1990, s. 59-103, s. 16.

Biz bu makalemizde hukukçular ve felsefeciler tarafından ortaya atılıp savunulan söz konusu iki yaklaşımdan hangisinin daha tutarlı olduğunu sosyolojinin imkânlarını kullanarak belirlemeye çalışacağız.

Kavram ve Terminoloji

İnsan hakları genellikle insan olarak yaratılmaktan kaynaklanan kazanılmamış ve devredilemez haklar olarak tarif edilmektedir.⁴ Ancak bu tarif oldukça soyut bir tariftir. Sosyolojik açıdan olaya yaklaşabilmek için böylesine soyut bir tariften veya olması gerekene yönelik ideallerden değil de mevcut uygulamalar ve söylemlerden hareket etmek daha uygun bir strateji olarak benimsenecektir.

Bu nedenle günümüzde insan haklarından ne kastedildiğini anlamak için, teorik tartışmalara dalmak yerine, öncelikle insan hakları söyleminde önemli bir yeri olan belgelerde ne gibi hakların sıralandığına bakmak gerekir. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, İslâm Konseyi ve İslâm Konferansı Örgütü tarafından yayınlanan belgelerde muhtelif haklar insan hakkı olarak geçmektedir ve günümüzde insan hakları deyince genellikle bu haklar akla gelir.

Tablo 1 dördü Batılılar, ikisi Müslümanlar tarafından yayınlanmış altı insan hakları belgesinde yer alan hakları mukayeseli olarak vermektedir. Bu belgeler sırasıyla şöyledir: (i) 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, (ii) 1976 Birleşmiş Milletler Sosyal ve Sivil Haklar Sözleşmesi, (iii) 1976 Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi, (iv) 1953 Avrupa Konseyi (AK) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Protokolü, (v) 1981 Dünya İslâm Konseyi (DİK) İslâm'da İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, (vi) 1990 İslâm Konferansı Örgütü (İKÖ) Kahire İnsan Hakları Beyannamesi.

² Arap âleminde, İran'dan ve Hint kıtasından birçok mütefekkir, insan hakları konusunda eserler vermişlerdir. Bunlar arasında önde gelenlerden bazıları şunlardır: Allal Fasi, Ali Şeriati, Abdullahi Naim, Muhammed el-Zuhayli, Mevdudi, Muhammed Hamidullah, Ahmed Celal Hammad, Cevdet Hüseyin Muhammed Cihad, Muhammed el-Hüseyin Musaylhi, Abdullah el-Hamid, Ali Abdulvahid el-Vaif, Ahmed Cemal Abd el-Âl, İbrahim Medkur ve Adnan el-Hatib, Shaikh Shaukat Hussain, Majid Khadduri, Abdulvahid Muhammed el-Far, İbrahim Abdullah el-Merzuki, Syed Muzaffar-ud-din Nadvi, Muhammed Umara, Beni Sadr, Abdulkerim Zeydan, A. R. Shad, Abbas Şüman, el-Kutb Muhammed el-Kutb Tabliye. Bu yazarların eserleri için bibliyografyaya müracaat edilebilir.

³ Türkiye'de insan hakları ve İslâm konusu yeteri kadar irdelenmiştir demek oldukça zordur. Bu konudaki eserlerin sayısı giderek artmaktadır; ancak henüz yeterli bir düzeyde olduğu söylenemez. Konuyla ilgili çalışma yapanlar arasında örnek olarak şu isimleri zikredebiliriz: Hüseyin Kazım Kadri, Ali Fuat Başgil, Servet Armağan, Hayrettin Karaman, Haydar Baş, Ahmet Akgündüz, Mustafa Yayla, Hüseyin Hatemi, M. Cevad Akşit. Bu yazarların eserleri için bibliyografyaya müracaat edilebilir. Ayrıca konuyu İslâm'la bağlantısız bir şekilde ele alan çok sayıda yazar, aktivist ve düşünce adamı vardır.

⁴ Aşağıda insan haklarının tanımı konusunda daha ayrıntılı durulacaktır.

Tablo 1: Batılıların ve Müslümanların Hazırladıkları Beyannamelerde İnsan Hakları ve Geçtiği Maddelerin Numaraları

12

Hakkın Adı*	1948 BM İnsan Hakları Evrensel Beyan.	1976 BM Sosyal ve Sivil Haklar Sözleş.	1976 BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleş.	1953 AK Avrupa İnsan Hakları Sözleş. ve Protokolü	1981 DİK İslâm'da İnsan Hakları Evrensel Beyan.	1990 İKÖ Kahire İnsan Hakları Beyan.
1 Hayat	3	6	-	2	1	2
2 İskenceden korunma	5	7	-	3	7	20
3 Kölelikten korunma	4	8	-	4	2	11
4 Hürriyet ve güvenlik	1, 3	9	-	5	2	18
5 Tutuklulara insanca muamele	-	10	-	-	7	20
6 Borçtan dolayı hapis olunmama	-	11	-	-	-	21
7 Seyahat özgürlüğü	13	12	-	-	23	12
8 Keyfi sürgün yasağı	9	13	-	-	-	20
9 Adil muhakeme	10	14	-	6	5	19
10 Kanunların geriye doğru işlememesi	11	15	-	7	-	-
11 Hukukî ehliyet	6	16	-	-	-	8
12 Mahremiyet	12	17	-	8	22	18
13 Düşünce ve din hürriyeti	18	18	-	9	13	10
14 Görüş ve ifade özgürlüğü	19	19	-	10	14	22
15 Savaş çağrısı yasağı	-	20	-	-	-	22
16 Barışçı birlik kurma	20	21	-	11	-	-
17 Toplanma	20	22	-	11	-	-
18 Evlenme ve aile kurma	16	23	-	12	19	5
19 Çocuk hakları	-	24	-	-	-	7
20 Siyasî haklar	21	25	-	-	-	23
21 Kanun önünde eşitlik	7	26	-	-	-	19
22 Azınlıkların hakları	-	27	-	-	10	-

23 Ebeveyn hakları	-	-	-	-	-	7
24 Akraba hakları	-	-	-	-	-	7
25 Bedenin selâmeti	-	-	-	-	1	2
26 Öldükten sonraki haklar	-	-	-	-	1	4
27 Tabii çevre hakkı	-	-	-	-	-	3
28 Sosyal çevre hakkı	-	-	-	-	-	17
29 Eğitim hakkı	26	-	13	Protokol	-	9
30 İş ve çalışma hakkı	23	22	6	-	-	13
31 Adil ve eşit ücret, ücretli izin	23, 24	-	7	-	17	-
32 Sendika ve grev hakkı	23	-	8	-	-	-
33 Sosyal güvenlik	22	-	9	-	-	-
34 Aile ve çocuğun korunması	25	23, 24	10	-	-	-
35 Telif hakları	27	-	-	-	-	16
36 Faizden korunma	-	-	-	-	-	14
37 Sağlık ve bakım	-	-	12	-	-	17
38 Kültür ve bilimden yararlanma	27	-	15	-	-	-
39 Gıda, giyim, mesken	25	-	11	-	18	-
40 Fiili müracaat hakkı	8, 28	2	-	13	-	-
41 Mülkiyet	17	-	-	Protokol	16	15
42 Serbest seçimler	21	-	-	Protokol	-	-
43 Kamu hayatına katılma	21	25	-	-	11	-
44 Eşitlik	1, 2	2, 3	2, 3	-	3	-
45 Adalet	-	-	-	-	4	-
46 Haysiyet ve ünü koruma	12	19	-	-	8	-
47 Göç ve iltica	14	-	-	-	9	-
48 Eşlerin hakları	-	-	-	-	20	-
49 Suçsuzluk (beraet-i zimmet)	11	14	-	-	-	-
50 Vatandaşlık (uyrukluk)	15	24	-	-	-	-

* Sütunlardaki numaralar, ilgili belgede söz konusu hakkın geçtiği madde numarasıdır.

13

Tablo 1 günümüzde nelerin Batılı ve İslâmî bakış açısından⁵ insan hakkı kabul edildiğini pratikten hareketle ortaya koymaktadır. Daha detaylı bir ayrımla bu haklar elliden yukarıya da çıkarılabilir ancak bu bizim amacımız açısından o kadar önemli değildir. Bu elli hak insanın devlet ile ilişkisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ancak, İslâmî bildirgelerde fertler arası ilişkilerdeki haklar da insan hakları kapsamına alınmış ve meselâ ebeveyn ve eşlerin haklarına da beyannamede yer verilmiştir. Bu farklılığın temelinde insanın tek başına bir birey olarak mı yoksa bir toplumun parçası olarak mı ele alınması gerektiği konusunda ortaya çıkan farklı tavır yatmaktadır. Batılı yaklaşım ferdi müstakil bir hâlde ele alırken, İslâmî yaklaşım ferdi ailenin ve toplumun bir parçası olarak ele almakta ve yalnızca fert ve devletten oluşan bir ikilem yerine devreye başka sosyal kurumları da sokmaktadır. Böylece İslâmî yaklaşıma göre, insan hakları devlete karşı ferdi korumaya yönelik haklar olmaktan öte bir anlam kazanmaktadır.

Tablo 1'de görüldüğü gibi hangi hakların insan hakkı olduğu konusunda tam bir evrensel ortak kanaat olmamakla birlikte Batılıların ve Müslümanların yayınladığı beyannamelerde müştereken kabul edilen birçok haklar vardır. Bunun yanında arada göze çarpan farklılıklar da vardır. Bu farklılık ekonomik ve siyasî çıkarların, sosyal ve kültürel ortamın ve hayat tarzının insanların insan hakkı anlayışını etkilediğini göstermektedir. Sadece Müslümanlar tarafından hazırlanan belgelerde geçen dokuz hak Tablo 1'deki numaralarıyla şöyledir: 23. Ebeveyn hakları, 24. Akriba hakları, 25. Bedenin selâmeti, 26. Öldükten sonraki haklar, 27. Tabii çevre hakkı, 28. Sosyal çevre hakkı, 36. Faizden korunma, 45. Adalet, 48. Eşlerin hakları. Sadece BM veya AK tarafından hazırlanan belgelerde geçen fakat Müslümanlar tarafından hazırlanan bildirgelerde geçmeyen altı hak da şunlardır: 32. Sendika ve grev hakkı, 33. Sosyal güvenlik, 38. Kültür ve bilimden yararlanma, 40. Fiili müracaat hakkı, 42. Serbest seçimler, 50. Vatandaşlık. Bu haklardan bir kısmının bir belgede zikredilip ötekilerde zikredilmemesi her zaman diğer belgeyi hazırlayanların o hakka karşı oldukları manasına gelmeyebilir. Dolayısıyla kestirmeden böyle bir çıkarımda bulunmak yerine, ayrıca tahkik etmek gerekir. Yukarıda listesi sunulan haklar, çeşitli araştırmacılar ve düşünürler tarafından daha fazla indirgenemeyecek şekilde belli temel haklara irca edilmeye çalışılmıştır.

Fıkıh geleneğini takip eden Gazzâlî, Şâtîbî, İbn Aşur ve genel olarak diğer İslâm hukukçuları da yine fıkıh geleneği dahilinde bu hakları *zaruriyat* veya *beş temel hak* (el-usulü'l-hamse) olarak adlandırarak şu esaslara indirgemişlerdir: dinini, nefşini, aklını, neslini ve malını koruma hakkı. İslâm hukukçuları arasında bu konuda neredeyse bir fikir birliği olmasına rağmen Batı'da farklı görüşler ileri sürülmüştür. John Locke hayat, özgürlük, mülkiyet olmak üzere üç temel haktan bahsetmiştir. Temel hakları Ajami (1978) varlığını sürdürme, işkenceye karşı korunma, ayrımcılığa karşı korunma, beslenme; Bedau (1979) hayat, özgürlük, mülkiyet, güvenlik, ifade, basın ve toplanma özgürlüğü, keyfi yakalanma ve tutuklanmaya karşı korunma; Matthews ve Pratt (1985) geçinme, işkenceye karşı korunma,

⁵ İslâm'da insan haklarının bir dökümü için bkz. Muhammad Tal'at Al-Ghunaimi, "Justice and Human Rights in Islam", *Justice and Human Rights in Islamic Law*, Gerald E. Lampe (ed.), Washington, D.C.: International Law Institute 1997, p. 6-12.

keyfi yakalanma ve tutuklanmaya karşı korunma, yargısız infaza karşı korunma; Reiter, Zunzenegui ve Quiroga (1986) hayat, ortadan kaybolmaya karşı korunma, işkenceye karşı korunma, keyfi yakalanma ve tutuklanmaya karşı korunma; Shue (1980) güvenlik, geçim, özgürlük şeklinde ifade etmişlerdir.

İnsan Haklarının Batı ve İslâm Geleneklerindeki Tarihçesi

Semavî dinler başlangıçta her ne kadar temel hak ve hürriyetleri yeniden koyan şeriatlara sahip olsalar da tarihî süreç içerisinde tahrife uğradıklarından sadece inanç temellerini değil hukukî temellerini de muhafaza edememişlerdir.⁶ Sonuçta bir yandan akide diğer yandan hukuk evrensel ve ilâhî hüviyetini kaybederek, mahalî ve sınıfsal bir hüviyet kazanmış; bölge, sınıf, ırk ve cinsiyet temeline dayalı ayrımlar dine mal edilmiştir. Bu tür ayrımcı düşünceler mukaddes kitaplara sokulmuş, hatta dogma hâline getirilmiştir.

Ancak söz konusu İslâm öncesi dinlerin bütün mensupları için bu gözlem geçerli olmayabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim "Ehl-i Kitap'ın hepsi aynı değildir."⁷ diyerek, dinin tahrifine katılan ve katılmayan Ehl-i Kitap arasında ayırım yapmıştır. Buradan anıyoruz ki İslâm öncesi dinlerde hâkim söylem insan haklarına aykırı bir dönüştürme geçirse bile en azından bir grup insan bu hakların savunucusu olmaya devam etmişlerdir.

Modern zamanlara kadar Yahudi ve Hristiyanlar sadece kendi dinlerinin mensuplarının -o da sınırlı bir seviyede- dokunulmazlıklarını kabul ediyorlardı. Bu dinlerin teolojisi ve hukuk anlayışı modern zamanların özelliği olan çoğulcu bir toplum yapısını kabul etmez; çünkü kendi dışındaki dinlere eşit derecede hayat hakkı tanımaz. İlk ve Orta Çağ boyunca kendi dışındakilere hayat hakkı bile tanımayacak derecede katı bir teoloji ve hukuk geliştiren bu dinlere göre kendi mensuplarının sahip oldukları haklar da dinî ve siyasi otoriteler tarafından çiğnenebilirdi. Nitekim Batı'da çoğulculuk Yahudi ve Hristiyan teolojisine rağmen gelişebilmiştir. Meselâ Orta Çağ boyunca İslâm âleminde Hristiyan ve Yahudi toplumları varlıklarını sürdürdükleri hâlde, Hristiyan Avrupa'da Müslüman topluluklara hayat hakkı lâiklik yerleşinceye kadar tanınmamıştır.⁸

⁶ Fıkıhçıların dinler tarihi anlayışına göre bütün ilâhî dinlerde insan hakları vardır; çünkü bütün şeriatların gönderiliş maksadı insanın "ismetini" (dokunulmazlığını) ve zarurî maslahatlarını garanti altına almaktır. Temel insan hak ve hürriyetlerine dair hükümler insanlığın yaratılışından bu yana gönderilen bütün peygamberler tarafından savunulmuş, bozulan veya unutilenler varsa yeniden ihya edilmiştir. Bu yaklaşıma göre Kur'an'da bahsedilen "kelimetin sevâin" (Âl-i İmrân, 64) (müsterek kelime ya da dinler arası ortak zemin) hem itikat hem hukuk alanını kuşatmaktadır. Mezkur ayette Hz. Peygamber'den diğer dinlerin mensuplarına dinler arası müsterek zemin olan biri akideyle diğeri sosyal düzenle alakalı iki şeye çağrı yapması istenmiştir: yalnızca Allah'a ibadet ve insanların eşitliğine dayalı sosyal bir düzen. Fıkıh açısından bakıldığında İslâm yeni bir din değildir; insanlığın yaratılışından beri şeriatlerin müsterek temelini oluşturan evrensel hak ve hürriyetleri İslâm da muhafaza etmiş, tahrife uğrayanları asıl hâliyle yeniden ihya etmiştir. Ancak, İslâm neshe ve şeriaten şeriate değişime konu olan hususlarda yeni birtakım hükümler getirmiş, eski şeriatlerin bazı hükümlerini nesh etmiştir.

⁷ Âl-i İmrân, 113.

⁸ Bkz. Bryan Wilson, *Religion in Sociological Perspective*, Oxford: Oxford University Press, 1992.

Seçilmiş millet olduklarına inanan bazı Yahudilere göre Tanrı sadece Yahudilerin tanrısıydı. Yahudi olmayanların bir saygınlığı yoktu; hatta onlarla ilişkiler Yahudi toplumu arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallardan ayrı birtakım kurallara tâbi idi. Böyle bir yaklaşım temelde evrensel insan hakları anlayışı ile çelişki içindedir.

Hristiyanlık âdeta bu ırkçı yaklaşıma bir tepki olarak evrensel bir çağrı ile doğdu. Ancak başlangıçtaki sevgi dolu mesaj kısa zamanda siyasetin gölgesi altında kaldı. Nitecede Hristiyanlara göre Hristiyan olmayanların yaşama hakkı ortadan kalktı. Hristiyanların da kilise otoritesine kayıtsız şartsız itaat etmeleri ve dogmaları sorgulamadan kabul etmeleri gerekiyordu. Hristiyanlıkta özellikle kadınlara karşı ayrımcılık dikkati çekmiştir. Kadınların erkeklerle eşit hâle gelmeleri uzun mücadeleler sonucu olmuştur.

Öte yandan ikbillerini zamanlarındaki hâkim siyasî otoriteyi destekleyici ve ona meşruiyet sağlayıcı bir söylem geliştirmekte gören bazı din adamları krallara yaranabilmek için temel insan hak ve özgürlüklerine aykırı teolojiler geliştirmişlerdir. Bir dönem resmî teoloji olarak kullanılsa bile bu düşünceler gene bizzat tarafsız din adamlarının eleştirileri sayesinde uzun zaman ayakta kalamamıştır. Nitekim kendisi de bir teolog olan John Locke insan hakları teorisini bir başka teolog olan Sir Robert Filmer'e karşı geliştirmiştir. Filmer, Kitab-ı Mukaddes'e göre insanların hür doğmadıklarını, Adem'in veliahdı olan kralın mülkü ve köleleri olduklarını iddia ediyordu. Buna karşılık Locke insanların Kitab-ı Mukaddes'e göre hür olduklarını iddia etmiştir.

Bu tartışma, Hristiyanların insan hakları konusunda tek bir grup gibi görülüp haklarında müspet veya menfi genelleme yapmanın doğru olmadığını göstermektedir. Orta Çağ boyunca insan haklarına ters görüşler ve uygulamalar hâkim olsa bile, aynı dönemde bunlara karşı çıkanlar da Hristiyandı.

Nitekim insan hakları tartışması Hristiyan teologlar arasında teolojik bir tartışma olarak başlamıştır. Kendisi aktif bir Kalvinist olan John Locke'un düşüncesi üzerinde Kalvinist bakış açısının tesiri göz ardı edilemez.⁹ Locke'a göre tek bilim vardır: teoloji. İnsanların hak ve vazifeleri de bu bilim tarafından belirlenir. Akıl kanun koymaz; ancak Allah'ın koyduğu kanunları keşfeder. Tabii hukuk Locke'a göre Allah'ın koyduğu kanunlardan ibarettir. Kanun yapma hakkının Allah'a ait olması sadece onun kâmil bir hikmete sahip olmasına ve Yaratıcı olarak yaratılanlar üzerindeki hakkına dayanır.¹⁰

Günümüzde de Hristiyan teologlar arasında insan hakları hakkında tartışmalar sürmektedir. İnsan haklarına karşı geleneksel şüpheli Protestan yaklaşımı temsil eden Stanley Hauerwas tabii ve evrensel bir ahlak anlayışını reddetmekte onun yerine dünyada birbirinden farklı birçok ahlak anlayışı olduğunu savunmaktadır. Lâtin Amerika'daki Hürriyetçi İlahiyat (Liberation Theology) taraftarı Katolik din

⁹ David Little, "A Christian Perspective on Human Rights" Abdullahi A. An-Na'im and Francis M. Deng (eds.), *Human Rights in Africa: Cross-Cultural Perspectives*, Washington, D.C. 1990, s. 59-103.

¹⁰ Locke, *Civil Government*, paragraf no: 135.

adamları, meselâ Max Stackhouse, mevcut insan haklarını ferdiyetçi bir yaklaşımı esas alması sebebiyle eleştirmektedirler. Aynı şekilde Lisa Cahill ve David Hollenbach gibi bazı Kuzey Amerikalı Katolik teologlar da insan haklarının Hristiyan teolojisinin aşkın çerçevesi içine yerleştirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar.

İslâm'dan önceki hukuk sistemlerinde sadece belli bir din veya toplumun mensuplarına veya devletin vatandaşlarına birtakım hak ve dokunulmazlıklar tanınmıştır. Bu hukuk sistemlerinin özelliği evrensellikten yoksun olmalarıdır. Siyasî ve dinî otoritelerin çiğneyemeyeceği bir sınır çizilmemiştir. İnsanlar kralların mülkü ve kölesi olarak telâkki edilmiştir. Hukuk kralların buyruğundan ibaret görülmüştür. Özellikle savaş zamanlarında hiçbir ilke tanınmamış, medeniyetler vahşice yerle bir edilmiştir. İnsanlar arasında ırk, din, dil, cinsiyet, zenginlik ve nesep temeline dayalı olarak ayrımcılık yapılmıştır.

Bazı Batılı hukuk tarihçileri insan haklarının gelişimini Eski Yunan'dan başlayan, Roma, Orta Çağ, Rönesans, Fransız Devrimi ve nihayet BM'ye varan bir evrim çizgisi yoluyla açıklamaya çalışırlar.¹¹ Ancak insan haklarının gelişmesini tamamen Batı merkezli bir anlatıma dayandıran bu yaklaşım eleştiriye uğramıştır.¹² Eleştiriler, insan hakları hukukunun, modern Batı hukukunun ayrırt edici özelliği olmadığı, aksine daha önceki hukuk sistemlerinde de insan hakları düşüncesinin bulunduğu temelinden hareket etmektedir.¹³

Gerçekten de modern Batı hukuk sistemleri içerisinde insan hakları bir tekâmül geçirerek ilerlemiştir. Bu ilerleme iki alanda olmuştur: haklarının sayısının artması ve haklardan yararlanacak kesimlerin genişlemesi. Ancak modern dönemdeki bu evrimi tarihin bütün devirlerine teşmil etmek savunulması zor bir genelleme olarak görünmektedir.

Locke sadece üç temel hak üzerinde durmaktaydı. Ancak bu haklar giderek artmıştır. Sınırlı birtakım haklarla başlayan insan hakları söylemi giderek daha kapsamlı hâle gelmeye devam etmektedir. 1948'de yayınlanan BM İnsan Hakları Beyannamesi ile 1976'da benimsenen ve detaylı bir şekilde sivil, siyasî, ekonomik ve kültürel hakları içeren sözleşmeler arasında yapılacak bir mukayese bunu açıkça ortaya koyar.

Diğer yandan insan hakları başlarda sadece mülk sahibi erkeklere tanınmış iken giderek toplumun diğer kesimlerindeki erkeklere ve nihayet kadınlara da tanınmıştır. Bunun en güzel örneği seçme ve seçilme hakkının Batı toplumları içinde modern tarih boyunca genişlemesidir. ABD, insan hakları söyleminin önemli bir beşi-

¹¹ Bkz. R.J. Vincent, *Human Rights and International Relations*, Cambridge 1991, s. 111-128.

¹² Bu eleştiriler için Bkz. Declan O'Sullivan, *İnsan Haklarını Anlamada Arap, Avrupa, Amerika ve Afrika Perspektifleri: 'Evrensellik' ve 'Kültürel Görecelilik' Yaklaşımları Arasında Bir Tartışma*, *İnsan Hakları Araştırmaları*, 2004, 2, s.21-49, Declan O'Sullivan, *İnsan Hakları Beyannamesi Evrensel mi?*, *İnsan Hakları Araştırmaları*, 2003, 1, s.39-63.

¹³ Jack Donnelly, *Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları*, (çev. Mustafa Erdoğan – Levent Korkut), Ankara 1995, s. 50-51, 57-73.

ği olmasına rağmen ülkede yaşayan siyahlar uzun mücadelelerden sonra yakın bir zamanda insan haklarına sahip olabilmışlerdir ve hâlâ uygulamadaki ayrımcılıktan kaynaklanan problemler devam etmektedir. Kızılderililerin durumu ise hâlâ muğlaktır. Fransız devrimi insan hakları söylemine rağmen oy kullanma hakkını belli bir gelir seviyesinde olanlara has kılmıştır. İnsan haklarının Batı kolonilerinde yaşayanlara teşmil edilmesi ise çok yeni bir hadisedir. 1953'te Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine imza koyan bazı üye devletler başlangıçta bu hakların kolonilere tanınmasını kabul etmemişlerdir.

Ancak İslâm'da insan hakları böyle bir evrimden geçmemiştir. Başlangıçta var olan haklar bugün de devam etmektedir ve bu haklardan yararlanan toplum kesimleri de başlangıçta tespit edilmiştir. İslâm insan hakları tarihi evrimden ziyade, uygulamadaki ihmallere karşı mücadele tarihi olarak görünmektedir.

Araplar arasında Hz. İbrahim ve İsmail'in getirdiği dinin şeriatı tahrif edildiği için Hz. Muhammed'den önce cahiliye döneminde insanın kanının, canının ve malının *ismet*i yoktu.¹⁴ Sadece kabile mensubu olan insanlar birtakım dokunulmazlıklara sahipti, kabile mensubu olmayan yabancıların (mevlâ) ve kölelerin dokunulmazlığı yoktu. Bununla birlikte kız çocukları diri diri toprağa gömülürdü. Genel geçer bir hukuk olmadığından güçlü olanın dediği geçerli olurdu. Bu durumdan rahatsız olan bir grup insan Mekke'de yabancılara yapılan haksızlıkları önlemek için Hilfü'l-fudûl adı altında bir cemiyet oluşturmuşlardı. Hz. Peygamber de bu cemiyete üye olmuştu. Hilfü'l-fudûl'un cahiliye döneminde kurulmuş olması insan haklarını savunan bir grubun varlığını göstermesi açısından manidardır. Ayrıca cahiliye döneminde insan hakları kavramının varlığını gösteren bir başka olgu da *haram aylar* anlayışıdır. Haram aylar boyunca sadece kabile mensuplarına değil, evrensel olarak bütün insanlara dokunulmazlık tanınırdı.

Cahiliye döneminde Kâbe'nin *harem* (dokunulmaz mekân) kabul edilmesi ve oraya sığınan bir insanın dokunulmazlık kazanması da gene insan hakları anlayışının varlığı konusunda bir başka gösterge olarak ele alınabilir. Kâbe'ye sığınan insan kim olursa olsun bütün dokunulmazlıkları kazanırdı. İslâm, Arap toplumunda var olan bu haram (dokunulmaz) zaman, mekân ve insan-düşüncesini genelleştirerek bütün zamanlara, mekânlara ve insanlara şamil kılmıştır. Hz. Peygamber Veda Hutbesi'nde bütün zamanların hac zamanı gibi dokunulmazlık zamanı olduğunu, bütün mekânların Harem bölgesi gibi dokunulmazlık bölgesi olduğunu ve bütün insanların kanlarının, mallarının ve ırzlarının hacıların kanları, malları ve ırzları gibi dokunulmaz olduğunu ilân etmiştir. Böylece Hz. İbrahim ve İsmail tarafından konulan ancak daha sonraki dönemlerde Cahiliye devri Arapları tarafından tahrif edilerek sadece belli aylara, mekânlara ve insanlara mahsus hâle getirilen dokunulmazlık (hurmet) yeniden geçerlilik kazanmıştır.

Diğer dinlerin ve hukuk sistemlerinin mahalliliğine ve belli bir topluma hitap et-

¹⁴ İsmet ve insan hakları arasındaki ilişkinin geniş bir tanımı için bkz. Recep Şentürk, Âdamiyyah and 'İsmah: The Contested Relationship Between Humanity and Human Rights in the Classical Islamic Law, İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 8, 2002.

mesine karşın, İslâm evrensel bir mesajla ortaya çıkmış ve bütün insanlığa hitap etmiştir. Allah bütün insanlığın tanrısıdır ve hitabı bütün insanlardır. Hz. Peygamber zamanın bütün büyük devletlerinin krallarına elçi göndererek onları İslâm'a davet etmiştir. Bu açıdan bakıldığında Kur'an'daki ilgili ayetler önemli birer insan hakları belgesidir. Aynı şekilde Hz. Peygamber'in sünneti de insan haklarının evrenselliğine dair birçok hususu içermektedir. Ancak bunlar arasında özellikle bazı araştırmacılar tarafından Medine Vesikası insanlığın ilk yazılı anayasası ve Veda Hutbesi ilk insan hakları beyannamesi olarak görülmektedir. Daha başlangıçtan itibaren İslâm, aralarında ayırım yapmadan insanlara belli haklar verdiğini hem Kur'an ve sünnetle hem de bu belgelerle ortaya koymuştur.

İnsana insan olduğu için hak tanıyan ilk hukuk sistemi Kur'an ve sünnetten hareketle Müslümanlar tarafından ortaya konulmuştur. Müslüman hukukçular arasında bunun öncülüğünü âdemiyyet (Adem soyundan gelmek yani insan olmak) ilkesini dokunulmazlıkların temeli (âsım)¹⁵ kabul eden Hanefi fukahası yapmıştır. Hanefilere göre âsım, âdemiyyet olduğu hâlde, Şafilere göre âsım iman (Müslüman olmak) veya eman (vize) sahibi olmaktır. Daha açık bir ifadeyle, Hanefilere göre bütün insanlar dokunulmazlık sahibi olduğu hâlde, Şafilere göre sadece Müslümanlar ve Müslümanların koruması altındaki gayrimüslimler dokunulmazlık hakkına sahiptir.¹⁶

Hanefiler dışındaki diğer mezhep imamları, âdemiyyeti ismetin temeli olarak görmeseler bile Müslümanların yönetimi altında olan veya barış hâlinde bulunan insanların dokunulmazlıklarının ve temel haklarının varlığını kabul etmişlerdir. Hanefiler din ve takva farkının insanlar arasında şeref ve fazilet farkı olduğunu bu konulardaki farklılığın hukuk önündeki eşitliği etkilemeyeceğini prensip olarak kabul etmişlerdir. Bundan da öte, genel olarak, Allah'a karşı işlenen suçların cezasının ahirette bizzat Allah tarafından verileceği, insanların bu tür günahlarının cezasını vermeye yetkili ve yükümlü olmadıkları da bir prensip olarak kabul edilmiştir. Böylece İslâm hukuku toplum düzenini yani başkalarının hak ve hürriyetlerini etkilemeyen dinî davranışlara, İslâm'a göre yanlış bile olsa, ceza verme yolunu tutmamıştır.

Sonuçta birçok farklı dine mensup gayrimüslimi de sinesinde barındıran çoğulcu bir toplum ve siyasî bir yapı ortaya çıkmıştır. Çoğulcu toplum yapısı başka coğrafyalarda oralarda hâkim dinlere rağmen gelişmiş, İslâm coğrafyasında İslâm huku-

¹⁵ Bir fıkhi terim olan "âsım" sözlükte "koruyucu" demek olup ıstılahta ise "dokunulmazlığın hukuki temeli" demektir. Hanefi fukahasına göre "âsım" âdemiyyet yani insan olmaktır. Şafilere göre ise "âsım" iman veya eman (vize) sahibi olmaktır.

¹⁶ Hakların kaynağı hakkındaki bu ihtilaf ahkâm yani hukuki kurallar seviyesinde sadece istisnai meselelerde farklılık doğurmuştur. Bu nedenle, pratik meselelerle ilgili kurallarda Hanefiler ve Şafililer arasında çok büyük farklılıklar olmadığı söylenebilir. Ancak gene de aşağıda izah edileceği gibi kayda değer bazı farklıklar bulunmaktadır. Burada konuyu net olarak ortaya koyabilmek için yaptığımız genellemenin istisnaları olduğunu da hatırlatmakta yarar vardır. Ancak bu makalenin amacını ve sınırlarını aşacağından teferruata girmiyoruz.

kunun bir gereği olarak ortaya çıkmıştır. Bu yapıya millet(ler)¹⁷ sistemi denmektedir. Bir dönem Hindistan'dan Endülüs'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada, Hz. Peygamber zamanından Osmanlılar zamanına kadar bu sistem yürürlükte kalmıştır. Gayrimüslim milletler, Hristiyan, Yahudi, Mecusi, Budist veya Hindu olduklarına bakmaksızın, bu sayede sosyal, siyasi ve kültürel varlıklarını İslâm coğrafyasında günümüze kadar sürdürmüşlerdir.

Modern Batı'nın doğuşunu hazırlayan felsefi ve bilimsel gelişmelerin İslâm medeniyetinin mirasından yararlandığı bilinmektedir. Sosyal düşünce ve hukuk alanında ise İslâm medeniyetinin Batı medeniyetine ne kadar tesir ettiği henüz ortaya çıkarılmaktadır. Batı'da evrensel insan hakları düşüncesi on yedinci yüzyılda ortaya atılmadan yaklaşık on yüzyıl önce fukaha, başta İmam Muhammed'in eserlerinde ortaya konduğu gibi, oldukça ayrıntılı bir teori geliştirmişti. Bu iki düşüncenin alâkasını sağlayan sosyal ve kültürel ilişkiler ağı ise yeni araştırmalarda giderek daha fazla gün ışığına çıkmaktadır.¹⁸

Batı'da insan hakları söylemi 1215 yılında Kral John (1199-1216) ile dönemin baronları arasında imzalanan Magna Karta'ya (Büyük Ferman) kadar götürülebilir. Bu sözleşme ile kralın yetkileri sınırlanmakta ve baronların hakları garanti altına alınmaktaydı. Ancak bu sözleşmede halktan bahsedilmez. Bununla beraber bir kısım tarihçiler insan hakları öğretisinin tarihini köleliğe karşı çıkan eski Yunan filozoflarından Stoacılar kadar götürürler. Daha sonra Fransa'da J. J. Rousseau ve İngiltere'de John Locke (1632-1704) bütün insanlara Allah tarafından özgür yaşama hakkının verildiğini iddia etmişlerdir. İngiliz filozofu Jeremy Bentham (1748-1832) ise tabii hukuk teorisine karşı çıkarak pozitif hakları savunmuştur. İngiltere'de 1679'da Habeas Corpus Sözleşmesi, 1689'da İngiliz İnsan Hakları Bildirgesi ilân edilmiştir. 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi insanların Allah tarafından eşit olarak ve birtakım devredilemez haklarla birlikte yaratıldığını ilân eder. 1789'da Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ilân edilmiştir. İngiliz imparatorluğu 1833 yılında köleliği ilga etmiştir. Bu dönemde doğal hukuk akımının savunucuları insan hakları öğretisinin önde gelen savunucuları arasında yer almışlardır.

İnsan Haklarının Dinî Temelleri

İnsan hakları Batı'da başlangıçta dine dayalı bir söylem olarak ortaya çıkmıştır. Batı'da insan haklarını ilk defa savunanlar, devlet ve kilisenin baskısına karşı direnmeye çalışan özgürlükçü dindar Hristiyan düşünürlerdir. Bunlardan John Locke gibi insan hakları teorisini geliştirirken Müslümanları ve Osmanlı devletini örnek aldıklarını açıkça ifade edenler vardır.¹⁹ Ancak bu alanda yirminci asırda Müslü-

¹⁷ Burada "millet" dinî topluluk manasına gelmektedir. Meselâ, İslâm milleti, Yahudi milleti ve Hristiyan milleti gibi. Her Hristiyan mezhebi (meselâ Ermeniler, Ortodokslar) müstakil bir millet olarak muamele görmüştür.

¹⁸ İslâm hukukunun bu alanda Batı hukukuna tesiri hakkında bkz. Ahmet Özel, *İslâm Hukukunda Ülke Kavramı: Darul İslâm Darul Harb*, İstanbul: İz Yay.,

¹⁹ Locke, *First Treatise*, paragraf no: 33.

manlar dikkate değer bir katkı yapma fırsatını bulamamışlardır. Bunun yanı sıra kavramsal seviyede 1948 BM İnsan Hakları Beyannamesine kadar insan hakları, sürekli olarak dinde temellendirilmiştir. Erken dönem modern söylemde, Allah'ın bütün insanları doğuştan hür ve eşit yarattığı ve tabii birtakım haklar bahşettiği öne sürülmüştür. Buradâ doğal hukuktan maksat devlet veya kilise gibi bir otoritenin veya belli bir toplum kesiminin çıkar ve iradesini değil, ilâhî iradeyi yansıtan hukuktur. BM İnsan Hakları Beyannamesi hazırlanırken büyük tartışmalardan sonra yeni söylemde insan haklarının ilâhî temeline vurgu yapılmamasına karar verilmiştir. Beynamede sadece hakların varlığından bahsedilmiş, ilâhî kaynağı ile ilgili klâsik doktrinin reddedildiğini gösteren bir ifade konulmamakla beraber, söz konusu hakların kavramsal temelinden ve bizim hangi yolla bu hakların varlığını ve neler olduğunu bildiğimizden bahsedilmemiştir. Bu durum insan hakları teorisinin felsefî temellerini zayıflatmıştır. Şu ana kadar da bu haklara din dışı bir temel arayışı tatminkâr bir sonuca ulaşmamıştır.

1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin hazırlanması için kurulan komisyonda İslâm blokunu temsilen Lübnanlı Hristiyan üye Charles Malik bulunmuş ve kendisine uzmanlardan oluşan bir grup yardımcı olmuştur. Bu beyannameyi Yugoslavya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Sovyet blokundan beş ülke olmak üzere toplam sekiz çekimsiz ülke dışında bütün dünya devletleri oy birliği ile kabul etmişlerdir. Böylece Amerika, Fransa ve İngiltere'de son birkaç asırdır devam eden insan hakları mücadelesi global plânda başarıya ulaşmıştır. Bu gelişmenin doğal ya da tabii hukuk akımının gelişmesi ile yakından alakası vardır. Tabii hukukçu söylemde insan hakları evreni yaratan Allah'ın kanunu olarak tabii hukukun gereğidir ve bu anlamıyla evrenseldir. Tabii hukuk doktrini insanlar tarafından konulan pozitif hukukun üzerindedir ve hareket noktası olarak yazılı olmayan tabii veya ilâhî kanunları esas alır.

BM Beyannamesi öncesi hâkim olan ve hâlen ABD anayasasında da açıkça ifade edilen insan hakları anlayışı, evrensel insan haklarının ilâhî temeline vurgu yapar. İnsan haklarının kaynağı, dinlere göre ilâhîdir; biz bu hakların varlığının ve neler olduklarının bilgisine din yoluyla ulaşırız. Ancak günümüzde BM çerçevesinde insan haklarının neler olduğu siyasi süreçte belirlendiğinden, tekâmüle açık bir yapı arz etmekte ve insan hakları BM'de veto hakkına sahip devletlerin çıkarlarını tehdit etmeyecek şekilde formüle edilmektedirler.

Batı'daki dini yaklaşıma göre, insan hakları, Yaratıcı'nın bütün insanlara eşit derecede bahşettiği şereften kaynaklanan ve insanın bu şerefe uygun bir hayat sürebilmesi için sahip olması zorunlu olan temel hürriyet ve haklardır. İnsan haklarını ifade etmek için çağdaş söylemde başka ifadeler de kullanılmaktadır: temel hak ve hürriyetler ya da sadece temel haklar veya temel hürriyetler/özgürlükler, kamu hürriyetleri/özgürlükleri. İnsan hakları ilişkisel bir kavramdır ve insanın diğer insanlar ve kurumlar özellikle de devlet ile ilişkilerinde ortaya çıkar. İnsanların sahip oldukları bütün haklar insan hakları kapsamına girmez; yasal haklar, akitten ve taahhütten doğan haklar ve anayasal haklar insan hakları olarak adlandırılmaz.

İnsan haklarına sahip olabilmek için kişinin ayrıca bir çaba sarfetmesine gerek yoktur, insan olma vasfı yeterlidir.

İnsan hakları söyleminin amacı otorite sahiplerinin özellikle devletin gücünü sınırlamak ve gücün suiistimaline karşı yönetilenleri korumaktır. Devletler arası ilişkilerde zayıf devletlerin güçlü devletlere karşı korunması da yerine göre insan hakları bağlamında ele alınmaktadır. Meselâ Irak'ın Kuveyt'e, Sırbistan'ın Bosna'ya ve Kosova'ya karşı saldırıları bu bağlamda ele alınmıştır.

İnsan haklarının kaynağı konusundaki kavramsal tartışmalar bir yana günümüzde insan hakları söylemi artık ulusal ve uluslararası siyaset ve hukukun güçlü bir unsurudur. Millî devletlerin insan haklarını ihlâl etmeleri uluslararası müdahaleyi sadece meşrulaştırmakla kalmamakta bundan da öte bir insanlık vecibesi hâline getirmektedir. Temel insan haklarının uluslararası yaptırımlarla koruma altına alınması çağımıza ait bir çabadır. Bu maksatla uluslararası kuruluşlar ve mahkemeler kurulmuş olup gerektiğinde üye ülkelerin katılımıyla ordular teşkil edilebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında millî devletin bağımsızlığı kavramı bir dönüşüm geçirmiştir. Ulusal ve uluslararası hukuk ve siyasette insan haklarının ihlâli meşruiyeti ortadan kaldırmaktadır. Böylece yerel otoritelerin ürettiği kanunların uluslararası hukukun normlarına uygunluğu temin edilmeye çalışılmaktadır.

İnsan hakları söyleminin ortaya çıkışında ve giderek güçlü bir global proje hâline gelişinde çeşitli faktörler rol oynamıştır. Bunların başında Batı sömürgeciliği ve Batı'da ortaya çıkan modern devletin, gücü tamamen tekelinde toplayarak yönetilenlerin kaderine hâkim olma arzusu gelmektedir. Nitekim Amerikan İnsan Hakları Beyannamesi'nin muhatabı o dönemde Amerika'yı işgal altında tutan İngiliz kolonyalizmi olmuştur. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler'in yayınladığı insan hakları beyannamesinin muhatabı ise Yahudilere yapılan muamelelerle dikkat çeken İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya'sı gibi faşist ve komünist ideolojiyi benimsemiş totaliter millî devletlerdir. 1976'da yürürlüğe giren Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, uluslararası insan hakları hukukunu oluşturur ve imzacı devletlerin uyma zorunluluğunu getirir. Böylece Birleşmiş Milletler, insan hakları konusunda yaptırım gücü de kazanmış olmaktadır.

İslâm Dünyasında İnsan Hakları Söylemi

Her ne kadar daha önce fıkıh sistemi içinde ele alınmışsa da insan haklarının müstakil bir söylem hâlinde ortaya çıkması İslâm tarihinde modern döneme rastlar. Bu konuda üç önemli unsur rol oynamıştır: modern ulus devletin ortaya çıkışı, İslâm hukukunu kanunlaştırma çabaları ve Batı insan hakları söyleminin cihansümul önem kazanması. Ayrıca, geleneksel toplumsal yapının özelliği olan "cemaat"ten (Gemeinschaft), modern toplumsal yapının özelliği olan "cemiyet"e (Gesellschaft) geçişin de bu süreçte rol oynamış olduğu düşünülebilir.

Modern devlet yapısal olarak otoriteyi tekelinde topladığı için güçsüz duruma düşen ferdi haklarının garanti altına alınması ihtiyacı doğar. Bu durum Batı'da ve İslâm dünyasında benzerlik arz eder. Aynı şekilde günümüzde, İslâm dünya-

sında ister dinden bağımsız ister dine dayalı rejime sahip olsunlar millî devlet ile olan ilişkilerde fert aleyhine uygulamalar hâlâ uluslararası plâtıformlarda sürekli şikâyet konusu olmaktadır. Bu durum İslâm dünyasında insan hakları ihlallerinin, modern ulus devlet yapısının dinî ya da dinden uzak kimliğinden öte, yapısal olarak güç ilişkilerinin dengesizliğinden kaynaklandığını göstermektedir. Batı toplumlarının otorite yapısı ile İslâm toplumlarındaki otorite yapısı arasındaki bariz fark, devlet ve fert arasında güç dengelerinde önemli rol oynayan sivil toplum gruplarının olmayışıdır.

İnsan hakları açısından kanunlaştırma öncesi dönem ile kanunlaştırma sonrası dönem bir birinden farklı özellikler arz eder. On dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkan kanunlaştırma çabaları ister istemez insan hakları meselesini gündeme getirmiştir. Ancak daha önceki dönemde konu, fıkıhın ilgili bölümlerinde ele alınmıştır. Osmanlı'da Tanzimat fermanlarıyla ve anayasa hareketleriyle birlikte daha önce fıkıhta dağınık hâlde bulunan haklar kanunlaştırılarak ilân edilmeye başlanmıştır.²⁰ Ancak bu ilânlar söz konusu hakların ilk defa o anda verildiğini göstermez. Diğer yandan Osmanlı'da ve daha sonra kurulan ulus devletlerde kanunlaştırma esnasında tanınan haklar sosyal baskıların ve çatışmaların ürünü olarak verilmemiştir.

Diğer taraftan Batı'da insan hakları söyleminin giderek ehemmiyet kazanması Müslüman mütefekkirleri ve devletleri bu konu üzerinde düşünmeye itmiştir. Böylece önceden fıkıh içerisinde dağınık bir şekilde ele alınan hususlar müstakil bir söylem içerisinde ele alınmaya başlanmıştır. Bu çabalar özellikle 1948 BM İnsan Hakları Beyannamesinin ilânıyla meselenin uluslararası bir boyut kazanması ile hızlanmıştır. Söz konusu BM beyannamesinin hazırlanmasıyla görevli komitede hiçbir Müslüman üye olmaması, İslâm blogunu temsil için görevlendirilen Hristiyan üye Charles Malik'in İslâmî katkıyı sınırlı seviyede bile olsa yansıtaçak görüşlerinin dikkate alınmaması, veto hakkı sahibi üyelerin çıkarları göz önüne alındığı hâlde dünya nüfusunun beşte birini oluşturan Müslümanların veto hakkı olmadığından iddialarını yeteri kadar savunamamaları, Müslümanların BM beyannamesini tam olarak sahiplenmelerini engellemiştir. BM beyannamesine karşı, bir kısım Müslüman aydınlar ve devletler düzeyinde bir tepki gözlenmiştir. Neticede bir kısım İslâm devletleri belgeyi imzalamayı reddetmiştir. Bu nedenler, İslâm devletlerini ilerde (1990) alternatif insan hakları beyannamesi hazırlamaya iten muhtemel sebepler arasında zikredilebilir. Diğer yandan Batılı aydınlar tarafından modern Batı'ya has bir gelişme gibi takdim edilen insan haklarının İslâm'da asırlardan beri zaten var olduğunu göstermek gayreti de ayrıca bu çabaların arkasındaki önemli bir sebeptir.

İslâm dünyasında modern dönemde insan hakları alanındaki resmî çabalar Tanzimat ve İslahat fermanlarına, Osmanlı'nın imza koyduğu bazı uluslararası anlaşmalara ve ilân ettiği anayasalara kadar götürülebilir. Modern öncesi dönemdeki şer'î hukuk, ka-

²⁰ Son Dönem Osmanlı tarihinde bu açıdan ilginç birkaç kaynak vardır: 1839 tarihli Tanzimat Fermanı, 1856 tarihli İslahat Fermanı, 1876 tarihli Kanunu Esasî ve genel olarak Dustur'da yayınlanan kanun ve yönetmelikler.

numameler ve fermanlar da bu açıdan ele alınıp incelenebilir. Böyle bir inceleme ve mukayese modern dönemde İslâm hukuku alanında bir kırılmadan ziyade bir devamlılığın söz konusu olduğunu ancak ifade tarzının modern söyleme uydurulduğunu gösterir.

Nitekim Osmanlı'nın yıkılmasından sonra İslâm hukukunu uygulayan devletlerde de yeni birtakım haklar tanıma yerine zaten İslâm hukukunda baştan beri var olan hakların kanunlaştırılması yolu seçilmiştir. Yukarıda söz ettiğimiz beş temel hakkı (el-usulü'l-hamse) kabul eden Pakistan anayasası buna bir örnek olarak gösterilebilir. Ancak hukuku İslâmleştiren çabaları özellikle İslâm ceza hukukunun uygulanması bazı açılardan insan hakları savunucuları tarafından eleştirilmiştir.

Diğer yandan uluslararası alanda İslâm ülkeleri BM tarafından hazırlanan beyannamelere ve insan hakları belgelerine genellikle imza koymuşlardır.²¹ Bunun yanı sıra İslâm ülkeleri insan hakları ile alakalı ayrı dokümanlar da hazırlamışlardır. İlk olarak 1981 tarihinde Dünya İslâm Konseyi (DİK) tarafından hazırlanan Evrensel İslâm İnsan Hakları Bildirisi bir UNESCO celsesinde ilân edilmiştir. Toplam yirmi üç başlık altında temel hak ve hürriyetler sayılmıştır. DİK daha önce bir de numune İslâm anayasası yayınlara insan hakları konusuna katkıda bulunmak istemiştir.

İslâm Konferansı Örgütü de (İKÖ), 1979'da insan haklarını gündemine alarak bu konuda çalışmalarını başlatmıştır. Hazırlık komitesi üyeleri Adnan Hatip, Şükrü Faysal, Vehbe Zuhayli, Refik Cüveycati, İsmail Macid el-Hamzavî 1980 yılında yirmi beş maddelik İslâm'da İnsan Hakları Projesini ortaya koydular. Bu çalışma İslâm'da insan haklarının kanunlaştırılması alanında modern manada ilk çalışma olarak görülmektedir.²² Bu rapor üzerinde sürdürülen çalışmalar 1990 yılında tamamlanmış ve aynı sene XIX. İslâm Konferansına katılan dış işleri bakanları tarafından imzalanarak İKÖ tarafından bir beyanname hâlinde yayınlanmıştır.²³

Genel olarak bütün İslâm ülkelerinde insan haklarını savunan hareketler vardır. Pakistan ve Mısır gibi ülkelerde bu gruplar belli bir zamandan bu yana faal oldukları hâlde Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde son derece yenidirler. Birçok İslâm ülkesinde insan haklarını savunan gruplara hukukî statü tanınmamaktadır. Mısır'da oldukça çeşitlilik arz eden insan hakları grupları hükûmetin baskısı altında faaliyet göstermektedir. Suriye ve Bahreyn'de insan haklarını savunan gruplara kesinlikle müsaade edilmediği gibi dışardan gelen gözlemcilere de izin verilmemektedir. Tunus'un tavrı ise gözlemcilere oldukça ilginç gelmektedir: Bir yandan insan haklarını muhafaza ettiğine dair uluslararası kamuoyunda iyi bir imaj oluşturmak için elinden gelen her şeyi yaparken diğer yandan insan haklarının ülkedeki gerçek durumunu ortaya koymaya çalışanları susturabilmek için bütün çabasını sarf etmektedir.²⁴

²¹ Türkiye Avrupa Konseyine üye olması hasebiyle konseyin hazırladığı belgeleri baştan beri resmen kabul etmiştir.

²² Muhammed ez-Zuhayli, *Hukuku'l-İnsân fi'l-İslâm*, Dimeşk 1418 – 1997, s.114.

²³ "T'lânü'l-Kahira Havle Hukukî'l-İnsân fi'l-İslâm," ANNEX RES. No. 49/19-P ve "The Cairo Declaration on Human Rights in Islam," ANNEX TO RES. NO 49/19-P. 1411 H/ 1990 M.

²⁴ Joe Stark, "Human Rights Watch and the Muslim World, *ISIM Newsletter*, 2, 1999, s. 8).

İnsan haklarına karşı tavır sadece hükümetlerinin baskılarıyla sınırlı değildir. Genel olarak siyasî ortam insan hakları konusundaki endişeleri destekleyici değildir. Bir yandan bazı hükümetler, diğer yandan birtakım muhalefet grupları ve medya insan hakları kavramını Batılı bir kurgu olarak görmekte ve eleştirmektedirler. Ancak aynı zamanda dindarlar da dahil olmak üzere birçok siyasetçi ve yazar insan hakları söylemini kullanmaya başlamışlardır ve konuyu kendi siyasî gündemlerinin bir parçası olarak kabul etmektedirler.

Kur'an ve Sünnette Haklar

Kur'an-ı Kerim her ne kadar bir hukuk kitabı olmasa da içinde beşerî ilişkileri düzenleyen hükümler vardır. Bu nedenle İslâm hukukunun birinci kaynağı olma vazifesi görür. Müslümanların insanlık ile ilişkilerinde temel belirleyici unsur Kur'an-ı Kerim'dir. Bu nedenle Kur'an-ı Kerim İslâm'ın insan hakları anlayışının temelidir.

Kur'an-ı Kerim insana sırf insan olarak hiçbir ayırım gözetmeksizin seçkin bir konum verir. Onun muhatabı ne sadece o dönemin Arap toplumu ne de sadece Müslümanlardır, genel olarak bütün insanlıktır. "Ey insanlar!" hitabı Kur'an-ı Kerim'de birçok defa tekrarlanmıştır. Allah belli bir milletin değil, insanlar (nâs)'ın Rabbidir.

Kur'an-ı Kerim birçok insan hakkından bizzat bahsetmiştir. Bu haklar arasında en bariz olanları şunlardır: 1. Yaşama hakkı, 2. Adalet hakkı, 3. Eşitlik hakkı, 4. Meşru olana itaat ödevi, gayrimeşru olana karşı çıkma hakkı, 5. Kamusal yaşama katılma hakkı, 6. Özgürlük/serbesti hakkı, 7. Kişi güvenliği, 8. Düşünceyi açıklama hakkı, 9. Dinsel temele dayalı kovuşturma ya da işkenceden korunma hakkı, 10. Şeref ve haysiyetin korunması hakkı, 12. Ekonomik haklar, 13. Mülkiyet hakkı, 14. Adil ücret ve tazminat hakkı.²⁵

Hz. Peygamber'in sünnetinde insan haklarına dair zengin bir miras bulunmaktadır. Bu miras fıkıhçılar tarafından sistemleştirilerek İslâm hukukuna yansıtılmıştır. Günümüz Müslümanlarının insan hakları konusundaki çalışmalarında da sünnet bir kaynak vazifesi görmektedir. Nitekim yukarıda sözü edilen Dünya İslâm Konseyi tarafından ilân edilen İslâm'da İnsan Hakları Beyannamesinin kaynakları Kur'an ve sünnettir. Her maddenin dayandığı ayet ve hadisler ayrıca bir liste hâlinde bu beyannamenin ekinde sunulmuştur.²⁶

Fıkıh Doktrinde Haklar

Fıkıhta küllî kaideler veya asıl kaideler olarak bilinen birtakım kurallar vardır ki bunlar pozitif hukukun oluşmasında referans olarak kullanılır. Küllî kaideler genellikle Kur'an-ı Kerim ve sünnetin genel anlamından (umûmâtü'l-Kur'an ve's-

²⁵ Bkz. Süleyman Ateş, "Kur'an'da İnsan Hakları" 1. Kur'an Sempozyumu, Ankara 1994, s. 345-354.

²⁶ Akgündüz tercümesinde dipnotlar hâlinde verilmiştir (Ahmet Akgündüz, *İslâm'da İnsan Hakları Beyannamesi*, İstanbul, 1997, s. 15-129). Bu beyannamenin yer verdiği haklar için yukarıdaki Tablo 1'de 1990 İKÖ Kahire İnsan Hakları Beyannamesi başlıklı sütunda belirtilen haklara bakılabilir.

sünne) İslâm fikhinin teşekkül döneminde fukaha tarafından tümevarım yoluyla çıkarılmıştır. Ayrıca küllî kaideler arasında doğrudan bir ayet ve hadise dayananlar da vardır.

Bu kaidelerden bir kısmı insan hakları konusuna ışık tutmaktadır. Klâsik fıkıh kaynaklarından taranarak *Mecelle*'nin başında "kavaid-i fikihiyye" başlığı altında bir kısmı sunulan bu prensiplerden bazıları şöyledir: "*Beraet-i zimmet asıldır. Raiyye yani tebaa üzerinde tasarruf maslahata mesnuttur. Halik'a isyanda mahluka itaat yoktur. Zaruretler (zorunlu haklar/maslahatlar) memnu olan şeyleri mubah kılar. Hacet umumî olsun hususî olsun zaruret menzilesine tenzil olunur. İztırar (mecburiyet) gayrın hakkını iptal etmez. İctihat ile içtihat nakz oluramaz. Meşakkat teysiri celb eder. Bir iş zik oldukça mâttesi' olur. Zarar ve mukabele bi'z-zarar yoktur. Zarar-ı ammi def için zarar-ı has ihtiyar olunur. İşlenmesi memnu olan şeyin istenmesi dahi memnudur. Örf ile tayin nas ile tayin gibidir. Velayet-i hassa velayet-i ammeden evlâdır. Sakite bir söz isnat olunamaz. Hatası zahir olan zanna itibar yoktur. Tevehhüme itibar yoktur. Beyyine müddei için yemin münkir içindir. Mazarrat menfaat mukabelesindedir. Külfet nimete nimet külfete göderir. Bir fiilin hükmü failine muzaף kılınır, mücbir olmadıkça amirine muzaף kılınmaz. Cevaz-ı şer'i zamana (tazmin etmeye) münafi olur. Gayrın mülkünde tasarrufla emretmek batıldır. Bir kimsenin mülkünde anın izni olmaksızın ahar bir kimsenin tasarruf etmesi caiz değildir. Bilâ sebeb-i meşru bir kimsenin malını bir kimsenin ahz etmesi caiz olmaz. Adalet mülkün temelidir."*

İnsan hakları fikhin öncelikle varlık anlayışını ilgilendirir; çünkü hakların ontolojik temeli burada yatar. İnsanın bu dünyaya geliş şekli, bu dünyadaki maksadı, Allah ile olan ilişkisi gibi konular insan haklarının temellendirilmesini sağlar. Batı hukuk felsefesinde hakların temellendirilmesi farklı bir yöntem izler; çünkü temelde varlık ve insan anlayışı farklıdır.

Diğer yandan insan haklarının nasıl tespit edileceği konusu fıkıhta bilgi anlayışı (epistemoloji) konusuyla yakından ilgilidir. Usul-i fıkıh şu önemli soruyu cevaplar: Haklar nasıl bilinir? Batı medeniyetinde bu sorunun cevabı farklı şekilde verilir. Orada haklar sosyal ve siyasî çıkar çatışmaları sürecinde belirlendiği hâlde İslâm medeniyetinde başta Kitap ve sünnetin otoritesi ışığında belirlenir.

Fıkıha göre insan, kısaca, ilâhî hitaba muhatap olma şerefine ermiş ve yalnızca Allah'a kullukla mükellef kılınmış bir varlıktır. İlâhî hitap ve teklif evrenseldir. Bu nedenle fıkıhta insanı ifade etmek için "muhatap", "mükellef" ve "kul" (abd) gibi terimler de kullanılır. Bu bakış açısına göre insanın dünyadaki hayatı bir mükellef olarak sorumluluklarını aklının emrettiği şekilde hür iradesiyle yerine getirmesinin beklendiği bir imtihandan ibarettir. Fıkıh bu bağlamda insan davranışlarını ve ilişkilerini ilâhî teklif cihetinden ele alarak tahlil eder, insanlar arası karşılıklı hak ve sorumlulukları belirlemeye çalışır. Fıkıha göre insanın dünyada imtihan olabilmesi için her şeyden önce *yaşama hakkına, iman ve inkâr, itaat ve isyan özgürlüğüne* sahip olması gerekir. Aksi takdirde Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hadislerinde açıkça belirtildiği şekliyle dünyevî hayatın gayesi olarak beşerin Allah tarafından imtihan edilmesi hedefi gerçekleşmemiş olur.

Fıkıhta hak deyince akla insanın başkalarından talep yetkisine sahip olduğu maslahat ve menfaatler gelir. Bu haklar genel geçer olup olmamaları ya da kazanmayı gerektirip gerektirmemeleri gibi farklı ölçüler göz önüne alınarak çeşitli isimlerle anılmıştır. Fıkıh, Müslüman olsun veya olmasın genel olarak insana, kendisinin başkaları üzerinde, başkalarının da onun üzerinde sahip olduğu hakları öğreten bir ilimdir. Bu nedenle fıkıhta hakları konu edinen oldukça ayrıntılı birçok teori vardır. Bu teoriler hakları farklı bakış açılarından ele alarak incelemişlerdir.

Meselâ haklar ağırlıklı olarak kamuyu veya ferdi ilgilendirmesi açısından fert hakları (hukuku'l-ibâd) ve Allah hakları (hukukullah) diye ikiye ayrılır. Haklar, özel bir maslahat ile alâkalı ise fert hakkı adını alır ve tamamen mükellefin bağımsız tasarrufuna tâbi olur. Ferde tanınan bu bağımsızlık hem ister dinî ister siyasi hüviyet taşısın bütün beşerî otoritelerden hem de ilâhî otoritedendir. Allah bu haklarla ferde dünya ve ahirette geçerli olmak üzere tamamen özerk bir varlık alanı tahsis etmiştir. Türkçede kul hakkı deyince bu akla gelir. Kul hakkı, bağışlayıp bağışlamama yetkisi Allah tarafından tamamen hak sahibi insana bırakıldığından, titiz bir şekilde korunur. Eğer haklar kamuya ait maslahatlar ile alâkalı ise mecazen "Allah hakkı" olarak isimlendirilir. Aslında bu haklar da toplum veya fert olarak insanlara aittir; ancak insanların tasarrufları dışında ve kesinlikle dokunulmaz (hurmet) olduklarını göstermek için Allah'a izafe edilmişlerdir. Yoksa Allah hak talebinden münezzehtir.

Öbür yandan haklar, akit ve benzeri yollarla bazı insanlarca elde edilen kazanılmış (mükteseb) haklar ve sadece insan olmaktan kaynaklanan kazanılmamış haklar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İsmet (dokunulmazlık) ve zaruriyyat ikinci kısma girer.²⁷

İsmet, yani insanların evrensel olarak sahip oldukları olumsuz haklar veya dokunulmazlıklar can, mal, şeref (ırz) ve nikâhı kapsar. Hiçbir otoritenin bu hakları ihlâl yetkisi yoktur. İnsanın canına, malına ve şerefine dokunulamaz. Hiçbir insan gayrimeşru cinsel ilişkiye zorlanamaz; aile ve nesep bağları ilga edilemez. Bu sınırlamalar karşısında dinî ve dünyevî bütün otoriteler eşittir. Hatta insanın kendisi bile kendi ismetini çiğneme yetkisine sahip değildir. Meselâ bir insan kendini öldüremez, başkalarının kendisini öldürmesini isteyemez (ötenazi), kendini yaralayamaz başkalarının yaralamasına müsaade edemez, malını sefahat derecesinde israf edemez, şerefini ortadan kaldıracak davranışlarda bulunamaz ve zina edemez. Böylece otoritenin cebirle insanları kendi haklarından vazgeçirme ihtimali de ortadan kaldırılmıştır; çünkü insanların evrensel insan haklarından veya klâsik ifadeyle ismeti muhafaza altına alan haklardan vazgeçme hakları da yoktur. Diğer taraftan cezalar ismetin ihlâlî temeline dayanır. İsmet çiğnendiği zaman hususî veya umumî bir maslahat ortadan kalkar ki bunun mümkünse tazmin edilmesi gerekir. Günümüzde insan hakları deyince daha çok bu kısım akla gelir.

Hanefî fukahasının küllî bir kaide ile kısaca ifade ettiği gibi "ismet âdemiyetledir", yani evrenseldir.²⁸ Daha ayrıntılı bir ifadeyle âdemiyetten kaynaklanan haklar söz

²⁷ Bkz. Recep Şentürk, "İsmet" maddesi, *TDV İslam Ansiklopedisi*.

²⁸ Örnek olarak bkz. Merğînânî, *el-Hidâye*, II, s. 155-6 ve 161; Aynî, *el-Binâye*, V, s. 830-831.

konusu olduğunda din, dil, ırk ve cinsiyet gibi farklılara itibar edilmez. Esaret, kölelik ve suçluluk da ismeti kaldırmaz. *

Küfr, nifak ve fisk başlıkları altına ele alınan Allah'a isyan Allah tarafından ahirette cezalandırılacak bir suçtur; dolayısıyla kişinin hukuk önündeki konumunu etkilemez. Nitekim fıkıhta -bazı istisnaî kurallar dışında- Müslümanlara ayrı, gayrimüslimlere ayrı bir hukuk geliştirilmemiştir. Gayrimüslimler dilerlerse kendi hukuklarını uygulayabilirler; ancak bunun tek şartı vardır. O da ismetin muhafazasıdır. İslâm dışı hukuk sistemlerinin uygulanmasına tarih boyunca müsaade edilmiştir; ancak ismeti ihlâl eden kurallara müsamaha gösterilmemiştir. Nitekim İslâm'ın hâkimiyetinden sonra, Hindistan'da Hindu kadınların kocalarının yakılan cenazesinin ateşine atılması, Mısır'da kurban olarak Nil nehrine genç kızların sunulması ve İran'da Mecusiler arasındaki aile içi evlilik gibi ismeti ihlâl eden ritüel ve kurallara sınırlama getirilmiştir. İslâm'ın diğer dinlerin hukuklarının uygulanmasına müsaade edişinin temelinde *ismetin evrenselliği*²⁹ inancı yatar. İsmetin muhafazası dinlerin evrensel ortak hukukî tarafıdır. İsmeti ihlâl eden uygulamalar bu bakış açısından hareketle bir dinin özünde müsamaha edilemez bir sapma olarak görülür ve reddedilir. Nitekim Hz. Adem'den bu yana gelmiş geçmiş bütün şeriatlerin ismet olarak isimlendirilen hakları muhafaza ettiği kabul edilir. Bu nedenle bu hakları korumaya yönelik hükümlerin şeriatlerin diğer ahkâmı değişse bile neshe konu olmayacağı ileri sürülmüştür.

İslâm tarihi boyunca milletler sistemi bağlamındaki uygulama göstermektedir ki ismeti koruma altına alan evrensel ahkâm hukuk üstü (para-legal) kurallardan oluşmaktadır ve yürürlükteki hukuk kuralları bunlara uymak zorundadır. İsmetin muhafazası ile çelişen pozitif hukuk kuralları geçerliliklerini kaybederler. Bu durumun Müslüman ve Müslüman olmayan toplumlarda ortaya çıkması neticeyi etkilemez. İsmet çiğnendiği takdirde, başka türlü müdahaleye hakları olmadığı hâlde, Müslümanların başka toplumlara müdahale hak ve vazifesi doğar. İsmetin korunması neticesinde "zarurât/zaruriyyât" (zorunlu veya vazgeçilemez haklar) olarak adlandırılan, olmazsa olmaz ferdî ve toplumsal maslahatlar gerçekleşir. Bunlar aklın, canın, malın, dinin ve ırz (şeref)in korunmasıdır.³⁰

Bir mükellef olarak insanın sorumluluklarını yerine getirebilmesi bu beş şeyin dokunulmazlığının sağlanması ile mümkün olur. Tarih boyunca bütün şeriatler bu evrensel ve zorunlu maslahatları gerçekleştirmek amacıyla gönderilmiştir. Hukukun ve devletin tasarruflarının geçerliliği bu maslahatları gerçekleştirmeye bağlıdır, yoksa bu maslahatları ihlâl eden hukuk kuralları ve devletin tasarrufları kendiliğinden geçersiz olur.

Genel olarak din ve özel olarak hukukun amacı ismeti ve onun korunmasına bağlı olarak maslahatı muhafaza etmektir. İsmeti çiğneyen insan günaha girer (ismet-

²⁹ Geniş bir açıklama için bkz. Recep Şentürk, Âdamiyyah and 'Ismah : The Contested Relationship Between Humanity and Human Rights in the Classical Islamic Law, *İslâm Araştırmaları Dergisi*, Sayı 8, 2002.

³⁰ Gazali, *Mustasfa*, I, s. 636-637.

i müessime) ve mümkünse bedelini öder (ismet-i mukavvime). Uhrevî ve dünyevî cezalar caydırıcı unsur olarak vazedilmiştir; çünkü farklı cezalar farklı insanlar üzerinde etkili olur. Özellikle dindar insanlar için bir fiilin günah olması dünyevî bir cezadan daha etkin bir caydırıcı rol oynayabilir. İsmete ve zarurâta yönelik ihlalleri önlemek ve suçluları cezalandırmak devletin vazifesidir; ancak saldırıya uğrayan şahıs da kendini koruma hakkına sahiptir. Bu hakları korumakla görevli olan devlet, âciz kalabilir veya bizzat devlet bu hakları çiğneme hatasına düşebilir. Bu durumda İslâm, insanlara kendi haklarını koruma yetkisi vermiştir. Nitekim insan hakları teorisini modern zamanlarda Batı'da ilk defa ortaya atan John Locke da insan haklarını muhafaza için devletin acziyeti veya bizzat devletin mütecaviz olması hâlinde ferde sivil mücadele yetkisini tanımıştır. İsmetini ve zarurâtı muhafaza esnasında öldürülen bir insanın şehit olacağı Hz. Peygamber tarafından muhtelif hadislerde beyan edilmiştir.

İsmet ve zaruriyât söz konusu olduğunda insanlar arasında hiç bir ayırım söz konusu değildir. Ancak sadece harp durumu istisna teşkil eder. Modern hukuk sistemlerinde olduğu gibi İslâm hukukunda da harbinin, yani düşmanın ismeti olmaz. Kâfirlerle savaş hakkındaki ayet ve hadisler genel geçer olmayıp harbî olan kâfirlerle alâkalıdır, yoksa harbî olmayan kâfirlerin ismeti vardır. Harbî olmayan bir kâfire zarar veren Müslüman, Hanefî fıkıh anlayışına göre bir başka Müslümana zarar vermiş gibi cezalandırılır. Bununla beraber, savaş durumunda bile mümkün olduğunca ismet ve zaruriyât asgarî derecede ihlâl edilmeye çalışılır. Nitekim, bir harbî esir olunca devlet başkanının takdirine bağlı olarak hemen ismetini kazanır. Harbe iştirak etmeyen kişilerin insan haklarına riayet edilir, onlara zarar verilmez. Ancak irtidat eden bir kişi düşman saflarına geçmiş sayılır, harbî kabul edilir ve belli bir ikna sürecinden sonra hâlâ vazgeçmezse devletin mahkemesinde yargılanarak ölümle cezalandırılması istenir. İrtidat ederek harbî statüsüne geçmek din temeline dayalı vatandaşlığı esas alan İslâm hukukunda günümüzdeki vatana ihanet suçuna benzer bir şekilde en ağır ceza ile cezalandırılır. Ancak buradaki ölüm cezasının sebebi irtidat değil, harbî olmaktır. Nitekim irtidat eden kadın öldürülmez; çünkü genellikle kadınların Müslümanlara karşı savaşta etkin bir rol oynayarak ciddi bir zarar vermesi beklenmez. Nitekim savaş sırasında da bizzat savaşa katılmayan kadınlar öldürülmez. Diğer taraftan suçluların da ismeti devam eder. Suç işlemek ve belli bir cezayı hak etmek ismeti ortadan kaldırmaz. Suçluların ismeti ve zorunlu maslahatları, koruma altındadır. Bu nedenle tutuklulara işkence ve baskı yapılamaz.

Yürürlükteki dini ve hukukî kuralların hiçbir zaman insanın temel haklarını ihlâl edemeyeceği bir prensip olarak kabul edilmiştir. Dinî ve hukukî kurallar ile zarurât çatışması durumunda ikincisi tercih edilir. Zarurât ile çelişen bir pozitif hukuk kuralı geçerliliğini kaybeder (ez-zarurât tubihu'l-mahzurât). Devletin görevi zarurâtı korumaktır, onları tehlikeye sokma yetkisi yoktur.

İslâm'da insan haklarının bir listesini sunmaya çalışmaktan ziyade İslâm tarihi boyunca fıkıh literatüründe yer bulan bu hakları zamanın yöneticilerinin keyfî karar-

larına veya merhametlerine bırakmadan nispeten garanti altına almaya yönelik sosyal ve kültürel yapıdaki bazı özelliklere bakmakta yarar var. Sosyal yapıda gerekli düzenlemeler yapmadan otoritenin insan haklarını uygulamasını istemek bu mevzuu yöneticilerin merhametine terk etmektir. Hâlbuki gerektiğinde yöneticilere bile müeyyide uygulayabilecek bir sosyal güç dağılımı olmadan insan haklarının düzenli uygulanmasını beklemek gerçekçi olmaz.

İnsana Bakış

Fıkıh bakış açısından, insan hakları doğrudan insan kavramı ve insanın varlığının amacı ile bağlantılıdır. Bütün insanlar doğuştan Allah'ın yeryüzündeki halifesi statüsüne sahip olarak doğar. Bu vasıf kimse tarafından fertlerin elinden alınmaz, başkasına devredilemez veya temsil yoluyla idarecilere havale edilemez. Bu statünün gereği olan yükümlülükleri yerine getirebilmek için insanın birtakım hak ve hürriyetlere sahip olması gerekir. Bu hak ve hürriyetler de bütün insanlara evrensel seviyede eşit olarak tanınmıştır ve hiçbir güç tarafından geri alınmaz veya başkasına devredilemez. İnsanın yaratılış maksadını gerçekleştirme sine yardımcı olacak bu hak ve hürriyetlerin kendine verilmesine adalet denir ve bu, meşru bir devletin temelini oluşturur. Buna mukabil, insanın yaratılış maksadının tersine hareket etmesi veya gerekli hak ve hürriyetlerden mahrum bırakılarak aksine hareket etmek zorunda bırakılması ise zulümdür. Bu bakış açılarından hareketle devletin vazifesi insanın yaratılış gayesini gerçekleştirme sine yardımcı olmak şeklinde kavramlaştırılmıştır. Allah'ın halifesi olan vatandaşlar Resulullah'ın halifesi olan devlet başkanına kayıtsız şartsız itaatle sorumlu değildir; tam aksine devlet başkanının otoritesinin açıkça çizilmiş bir sınırı vardır: Yaratana isyan söz konusu ise yaratılana itaat edilmez. Yani Resullullah'ın halifesi makamındaki devlet başkanı Allah'ın halifesi konumundaki vatandaşlarının üzerindeki otoritesinin kaynağını adaletle hükmetmesinden alır. Adalet ortadan kalkınca mülk de ortadan kalkar, açık ifadesiyle devlet başkanına ve diğer yöneticilere itaat zorunluluğu sona erer.

Devlet vatandaş ilişkisinde devletin otoritesinin sınırlarını belirleyen bu çizgi Batı'da ancak modern dönemde çizilebilmiştir. Modern dönemde Batı'da insanın doğuştan bazı haklarla yaratıldığı ve artık devletin eskiden olduğu gibi vatandaşlarının bütün hayatına tahakküm etme hakkına sahip olmadığı, bazı temel hürriyetlerin tanınması yoluyla devlet otoritesinin sınırlandırılması gerektiği görüşü hâkim olmuştur. Nitekim insan hakları, bireyi öncelikle devlete karşı korumayı gaye edinmiştir. Çünkü fert ve devlet ilişkisinde, mutlak güce sahip modern devlet karşısında birey güçsüz ve korumasız kalmıştır. İnsan hakları bu açığı kapatmak amacıyla ortaya çıkmış bir söylemdir.

Fıkıhın Yapısı

Fıkıhın dünya görüşüne göre her sosyal ilişki ve davranışın bir hükmü vardır. Hükmü, fenomenin mütemmim bir cüzüdüdür. Ehl-i Sünnet'e göre onun Allah tarafın-

dan yaratılmış ve şartlara göre değişebilen izafî bir vasfı, Mutezile'ye göre tabii bir parçasıdır. Hüküm olay (hâdis) ile insan ilişkisinde izafî olarak tezahür eder ve olay aynı kalsa bile ona muhatap olan şahısların değişmesi veya şahıslar aynı kalsa bile zaman ve mekânın değişmesi ile değişir. Hem Mutezile hem Ehl-i Sünnet yaklaşımına göre beşerin rolü hüküm keşiftir, hüküm koymak değildir. Buna göre, olayların ve ilişkilerin içerdiği hükümlerin ortaya çıkarılması ve gereğince tavır takınılması her Müslüman mükellefin şahsî bir sorumluluğudur. Devlet veya yöneticiler bu noktada belirleyici olamaz. Buna mukabil modern sosyal yapılarda moral yargı hakkı üstlere aittir. Sosyal yapılar kendilerine has hiyerarşi düzeni içinde neyin ahlâka uygun olduğuna karar verir, fert buna uyar. Moral yargı hakkını üstlere devretme bazen disiplinin icabı olarak görülmekte ve astların moral yargıdan mahrum bırakılması bu yolla meşrulaştırılmaktadır. Fıkıh ise moral yargı hakkını ferdin devredilemez tabii bir hakkı ve vazifesi olarak görür. Sonunda varılan hükümlerde ihtilâf olması hürriyetin getirdiği tabii bir sonuçtur. Hâlbuki modern sosyal yapılanma daha çok standartlaşmış ve beklenmedik gelişme ve değişimlerden uzak bir hukuk ve ahlâk sistemi ister. Pozitif hukuk bu standartlaştırma arzusunun en bariz bir ifadesidir. Hüküm Allah'ın önceden o olaya yüklediği bir vasıftır, yöneticilerin iradesi değildir. Yöneticilerin iradesi orada zaten yüklü olan hükümle örtüştüğü ölçüde hakikati temsil eder. Bu açıdan yöneticinin görüşü ile bir başkasının görüşü arasında fikhî hakikate ulaşma açısından bir fark yoktur; hepsi eşit bir düzlemedir. Ancak yöneticinin tercihi bağlayıcıdır; aksi hâlde idareden bahsetmek imkânsız hâle gelir. Bireyin tabii olarak olaylara yüklü olan hükümleri izhar konusunda yetersiz kaldığı durumlarda ise kiliseye benzer otoriter bir kurum veya devlet değil, yine birer fert olan müçtehitler devreye girer ve ferde yardımcı olurlar.

Yasamanın Yapısı

Kıta Avrupa'sında yasama tamamen devlet eliyle yürütülmüştür; Anglo-saxon gelenekte ise mahallî örlere hukukun oluşum ve işleyişinde mühim bir yer verilmiştir. Yasamanın tamamen devlet elinde olduğu durumlarda yasama yetkisinin ferdin temel hak ve hürriyetlerini engellememesi için tedbirler alınması ihtiyacı da ortaya çıkmış olur. Nitekim doğal hukukun amacı devletin ve kilisenin insana Tanrı tarafından tabii olarak bahşedilmiş temel hak ve hürriyetlerine saygı göstermesini sağlamaktır. Hukuk evrensel ve tabii olduğu takdirde, kanunları yapan devlet bunlara uyduğu ölçüde meşruiyetini koruyabilir. Tanrı'nın insana doğuştan verdiği tabii hak ve hürriyetler ilâhî vahiy veya akıl yoluyla bilinebilir. İslâm'da ise devletin görevi teşri değil, şeriatı tatbiktir.³¹

Hulefâ-yi Râşidîn dönemi hariç İslâm'da yasama genellikle sivil bir faaliyet olarak yürütülmüştür. Hulefâ-yi Râşidîn, şahsî olarak kendileri müçtehit olduklarından veya ashâbın icmâına ya da cumhur görüşüne dayanmaktan dolayı yasama konusunda yeterliliğe sahip olmuşlardır. Yoksa bu, devlet başkanı olmalarından kaynaklanan bir yetki olmamıştır. Nitekim daha sonraki dönemlerde şahsî olarak içtihat

³¹ Maide 48, Nisa 105.

gücüne sahip olmayan halifeler döneminde bu vasa sahip fakihler içtihat vazifesini mümkün olduğu kadar devletten bağımsız olarak yürütmeye çalışmışlardır. Temel yasalar ve hükümler Kur'an ve sünnet tarafından zaten tespit edilmiştir ve nomokratik (hukukun hâkimiyetine dayalı) bir sistemde devletin bu kanunları iptal ve değiştirme yetkisi yoktur. Kitap ve sünnetin açıkça beyan etmediği konularda ise müçtehitler -devlet değil- metodu objektif olarak önceden belirlenmiş yolları takip ederek hükümleri tespit etmeye çalışırlar. Devlet, müçtehitler tarafından ileri sürülen içtihatlardan birini resmen benimseyerek kanun hâline getirebilir. Nitekim modernleşme döneminde ortaya çıkan *Mecelle*'nin oluşum sürecinde bu mekanizma işletilmiştir.

Dolayısıyla yasaların oluşum süreci dışında bulunan devletin, yetkilerini aşırı kullanarak ferdin temel hak ve hürriyetlerini çiğnemesi söz konusu olamaz. Bu açıdan İslâm tarihinde Batı'dakine benzer tarzda hukuk alanında fert-devlet ikilemine dayalı bir insan hakları söyleminin temeli yoktur. Yasama sivil insiyatifte kaldığı müddetçe de böyle bir ihtiyaç söz konusu olamaz. Ancak İslâm toplumlarında yasama devlet tarafından üstlenilirse, o takdirde, ferdi devlete karşı korumak maksadıyla devletin yasama yetkisinin alanının sınırlarını çizmek için insanın vazgeçilemez temel hak ve hürriyetlerini açıkça tespit edip garanti altına almak gerekir. Nitekim günümüzde durum bunu gerektirmektedir; çünkü İslâm âleminde yasamanın yapısı Batılılaşarak sivil bir faaliyet olmaktan çıkıp devletin temel fonksiyonları arasına girmiştir. Yasamayı tekelinde tutan millî devletlerin koyduğu kanunların evrensel hukuka ne kadar uyduğu ise örnekler teker teker incelenerek tespit edilebilir.³²

Otoritenin ve Siyasetin Yapısı (Nomokrasi)

Fıkıh açısından, devlet başkanının da daha alt seviyedeki yönetici ve liderlerin de otoriteleri sınırlıdır. Hiçbir otorite Allah'ın ve Resulullah'ın Kur'an ve sünnette beyan ettiği evrensel kuralları çiğneyemez. Bu prensip kısaca şu şekilde ifade edilmiştir: "Yaratan'a isyan söz konusu olduğunda yaratılana itaat yoktur."³³ Diğer bir ifade ile naslar otoritenin sınır taşlarıdır; beşerî otorite bu sınırı geçemez. Nassın çizdiği ve beşerî otoritenin yetkisinin sınırlarını belirleyen alan aynı zamanda ferdin yöneticilere ne kadar itaatle sorumlu olduğunu da gösterir. Otoriteye itaat sınırsız değildir. Devlet başkanı da dahil olmak üzere yöneticiler, fıkha göre, sadece *maruf* olan hususlarda itaat talep edebilirler; *münker* yani haram kabul edilen bir hususta itaat talebi kimden gelirse gelsin gayrimeşru sayılır. Münker bir emre maruz kalan yönetilenler sadece itaat etmeme hakkına sahip olmakla kalmazlar, aynı zamanda o münkeri düzeltme vazifesi ile yükümlü hâle de gelirler. Böylesi bir yönetim tarzına Majid Khadduri "nomokrasi" ismini vermektedir.³⁴

³² Ancak şurası bir gerçek ki mevcut İslâm devletleri insan haklarını ihlâl konusunda sık sık uluslararası kamuoyunun eleştirisine maruz kalmaktadır.

³³ Arapça ifadesiyle, "Lâ tâate li mahlûk 'inde ma'siyeti'l-Hâlık".

³⁴ Bkz. Majid Khadduri, *War and Peace in the Law of Islam*, Baltimore: The Johns Hopkins Press 1955, s. 16-18.

İslâm'da siyasî ilişki fertlerin rızasına dayalıdır. Bu rıza biat müessesesinde ifadesini bulur. Fert biat ederek siyasî bir ilişkiye girer ve yöneticinin otoritesini kabul eder. Fertlerin gönüllü biatine dayanmayan siyasî liderlik meşru değildir. Bununla beraber sonraki fakihlerden bazıları toplumsal kargaşa ve kan dökülmesinin önüne geçmek düşüncesiyle saltanat ve teğallüb yoluyla idareyi ele geçirmeyi de meşru kabul etmişlerdir. Bu ilişki tarzı ferdi devlet karşısında güçlendiren bir anlayış üzerine kurulmuştur.

Sosyal Seviyede Hakikatin (Hukukun) İzafiliği Anlayışı

İnsan hakları açısından önemli bir özellik fıkıhın bilgi anlayışında ve metodunda yatar. Kelâm, fıkıh ve tasavvuf seviyesi insan haklarının konuşulacağı seviyeden farklı açılardan ayrılmıştır. Kelâm alanı kat'i bilgi alanıdır, Fıkıh alanı zannî bilgi alanıdır. Hakikat kelâm seviyesinde mutlak, fıkıh seviyesinde izafî, tasavvuf seviyesinde indî ya da tecrübîdir. Fıkıhın zannî bilgi anlayışı İslâm sosyal yapısının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. İslâm tarihi boyunca Müslümanlar arasında uygulanan hukukî çoğulculuğun temelinde bu yaklaşım yatar. Bu yaklaşım hiçbir otoritenin hakikati tekeline almasına müsaade etmediği gibi farklı dinî gruplar ve mezhepler arasında saygı ve müsamaha oluşmasında da önemli bir rol oynamıştır. Mûteaddit fıkıh mezheplerinin hak mezhep olarak görülmesi ve yan yana bulunması -her ne kadar tam olarak meselesiz olmasa da- fıkıhın bilgi anlayışı ve metodundan kaynaklanan bir sosyal yapıdır. Doğrunun ne olduğu Allah tarafından bilinir; ancak bizim sınırlı vasıtalarımız sayesinde elde ettiğimiz zannî sonuçlara göre hareket etmemiz bizi dinî mes'uliyetten kurtarır. Ancak bu bize kendi doğrumuzu başkalarına dayatma hakkı vermez; çünkü onların doğruları da en az bizimki kadar geçerlidir. Burada fıkıhçılar meşruiyet konusunda usul-i fıkıh metodlarının içtihat esnasında münasip bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını esas almışlardır. Dolayısıyla hukuk alanında meşruiyetin ve geçerliliğin kaynağı mutlak doğruluk değil —çünkü bunu sadece Allah bilebilir— usul açısından tutarlıdır. Aynı şekilde her Müslüman, hukukî içtihat ehliyetine sahip olduğundan içtihat belli bir gruba veya kuruma mensubiyetle meşrulaştırılmaz.

Fıkıhın Uygulamaya Yansımaları

İslâm'da insan haklarının neler olduğunun tespiti fıkıh kitaplarında konuyla alakalı ahkâmın taranıp bir araya getirilmesi ile mümkün olabilir. Bazı konularda fıkıh mezheplerinin usul ve furu' seviyesinde ihtilâfları böyle bir liste hazırlarken itibara alınır ve sadece ittifakla kabul edilen hususlar üzerinde durulur. Bu konuda yukarıda da değindiğimiz gibi birtakım resmî ve özel çabalarla çeşitli listeler ortaya çıkmıştır. Bunların en sonuncusu ve resmî plânda en fazla ağırlığa sahip olanı İslâm Konferansı Örgütüne üye ülkelerin dış işleri bakanlarının imzasıyla 1990 yılında Kahire'de yayınlanan yirmi beş maddelik İslâm'da İnsan Hakları Beyannamesidir.³⁵

Beyanname insanın temel haklarının ve kamu hürriyetlerinin İslâm dininin bir parçası olduğunun; Allah'ın mukaddes kitaplarında indirdiği, daha önceki sema-

³⁵ İslâm'da İnsan Hakları Beyannamesi'nin Türkçe tam metni için eke bakınız.

vi risaletlerin kendisiyle tamamlandığı son peygamberiyle gönderdiği, uymanın ibadet kabul edildiği, uymamanın veya düşmanlığın dinen yasaklandığı, her insanın fert olarak, ümmetin ise topluca sorumlu olduğu bu ilâhî teklifi (sorumlu kılıcı) hükümleri kimsenin prensip olarak kısmen veya tamamen iptale, çiğneme ve görmezlikten gelmeye hakkı olmadığını altını çizerek başlar. Daha sonra belge maddeler hâlinde İslâm'da insan haklarının bir listesini sunar. Söz konusu belge mihverinde aşağıda çeşitli alanlarda İslâm'ın insan haklarının bir dökümü çıkarılmıştır.

Belge ilk olarak beşeriyetin bir aile olduğunun ve insanların Allah'ın kulu ve Âdem'in nesli olma temelinde birleştiklerinin altını çizer. Bütün beşeriyet insanlık şerefi, ilâhî teklif ve sorumluluk temelinde eşittir, aralarında ırk, renk, dil, cinsiyet, din, siyasi yöneliş, sosyal konum ve başka bakış açılarından ayırım yapılamaz. Mahlûkatın tamamı Allah'ın ailesi gibidir ve insanların Allah'a eni sevimli olanı, onun ailesine en faydalı olanıdır. İnsanların birbirlerine karşı hiçbir üstünlüğü yoktur, üstünlük sadece takva ve yararlı işler temeline dayalıdır.

Daha sonra belge hayatın Allah'ın bir ihsanı ve her insanın sorumluluğuna verilmiş bir emanet olduğunu belirtir. Fertlerin, toplumların ve devletlerin bu hakkı çiğnenmekten koruması şarttır. Hukuki bir gerekçe olmadan can alınamaz. Beşerin devamını sekteye uğratabilecek vasıtalara başvurmak yasaktır. Beşerî hayatın Allah'ın dilediği zamana kadar devam etmesi için çalışmak dinî bir yükümlülüktür. İnsan bedeninin selâmeti korunmuştur; beden üzerinde tahribat yapılamaz. Hukuki bir gerekçeye dayanmadan ve himayesi devletin garantisi altında olmadan bedene zarar verilemez.

Kuvvet kullanımı esnasında ya da silâhlı çatışmalarda çatışmaya katılmayan ihtiyar, kadın ve çocuk gibi insanlar öldürülemez. Yaralı ve hastanın tedavi hakkı vardır. Esirin gıda alma, barınma ve giyinme hakkı vardır. Ölümlerin bedenlerine zarar verilemez. Esirlerin karşılıklı değişimi ve savaş şartlarının parçalanmasına sebep olduğu ailelerin birleştirilmesi şarttır. Ağaçları kesmek, ekinleri ve hayvanları telef etmek, düşmana ait sivil binaları bombalayarak veya tahrip ederek yıkmak yasaktır. Her insanın hayatı boyunca ve öldükten sonra ismini koruma hakkı vardır. Devletlerin ve toplumların onun cesedini ve kabrini koruması bir vazifedir.

Aile toplum binasının temelidir. Evlenmek ailenin oluşumunun temelidir. Erkek ve kadınların evlenme hakkı vardır. Irk, renk ve cinsiyet kaynaklı hiçbir kayıt onların bu haktan yararlanmasına engel olamaz. Evlilik önündeki engellerin kaldırılması ve evliliğe giden yolun kolaylaştırılması, ailenin himayesi ve bakımı toplum ve devlet üzerine bir vazifedir.

Kadın, insanlık şerefine sahip olma bakımından erkekle eşittir. Onun sorumlulukları olduğu gibi hakları da vardır. Kadının sivil şahsiyeti ve müstakil mali zimmeti vardır. Kadın ismini ve nesebini muhafaza hakkına sahiptir. Aileye bakma ve geçindirme mes'uliyeti erkeğin üzerindedir.

Her çocuk doğumdan itibaren, ebeveyn, toplum ve devlet üzerinde düzgün beslen-

me, eğitim, bedenî, sıhhi ve ahlâkî bakım hakkına sahiptir. Anne ve ceninin himayesi ve bunlara özel bir itina gösterilmesi zorunludur. Ebeveynin ve ebeveyn hükümünde olanların, şeriatın hükümlerine ve ahlâkî kurallara uyma, gelecek ve menfaatlerini koruma şartıyla evlâtlarının görmesini istedikleri eğitimin türünü seçme hakları vardır. Ebeveynin çocukları ve akrabaların yakınları üzerinde şer'î prensipler dahilinde hakları vardır.

Her insanın mes'uliyet yüklemesi (ilzam) ve yüklenme (iltizam) açısından hukukî ehliyetinden faydalanma hakkı vardır; ferdin hukukî ehliyetinin kaybolması veya kısıtlanması hâlinde velisi onun yerini alır.

İlim talebi farzdır. Eğitim toplum ve devletin vazifesidir. Eğitimin yollarını ve araçlarını sağlamak ve —insanın, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak, İslâm dinini öğrenecek ve kâinatın hakikatini tanıyarak onu beşeriyetin faydası için emri altına almasını mümkün kılacak şekilde— eğitimin çeşitliliğini garanti altına almak toplumun ve devletin görevidir. İnsanın şahsiyetini geliştiren, Allah'a imanını, hak ve sorumluluklara saygı ve himayesini kuvvetlendiren, dinî ve dünyevî açıdan mükemmel ve dengeli bir terbiye, her insanın, okul, aile, üniversite, medya ve diğer yönlendirme ve eğitim müesseseleri üzerindeki haklarından. İslâm fıtratıdır. İnsanın fakirliğini ve bilgisizliğini istismar ederek onun dinini değiştirmeye çalışmak veya dinsizliğe sevk etmek için hiçbir çeşit baskı uygulanamaz.

İnsan hür olarak doğar; onu hiç kimse köleleştiremez, alçaltamaz, baskı altında tutamaz ve sömüremez. Allah'tan başka kimseye kulluk yoktur. Sömürü, bütün türleri dâhil olmak üzere, köleleştirmenin en kötü şekli olması nedeniyle şiddetle yasaklanmıştır. Sömürüye uğrayan toplumların özgürlüklerini elde etme ve kendi geleceklerini belirleme konusunda eksiksiz hakları vardır. İşgal ve sömürünün bütün şekillerini tasfiye etmeye yönelik mücadelede, tüm devlet ve milletlerin yardımcı olmaları mecburî bir görevdir. Her toplumun bağımsız şahsiyetini koruma, servetini ve tabii kaynaklarını kontrol etme hakkı vardır.

Her insanın hukukî çerçeve içerisinde seyahat hürriyeti vardır; kendi ülkesi dâhilinde veya haricinde ikamet etme serbestliğine sahiptir. Baskıya uğradığı zaman insanın başka bir ülkeye sığınma hakkı vardır. İltica ettiği ülkenin, iltica sebebi işlenmiş bir suç olmadığı müddetçe, mülteciyi emniyet içinde yaşayacağı bir yer buluncaya kadar koruması zorunludur.

İş, gücü yeten her insana karşı, toplumun ve devletin garanti ettiği bir haktır. İnsanın kendisinin ve toplumun yararına uygun bir şekilde kabiliyetine uygun bir iş seçme hürriyeti vardır. Çalışanın güvenlik, emniyet ve benzeri diğer sosyal garantilere hakkı vardır. İşçiden gücünün yetmediği iş istenemez; ona baskı yapılamaz; sömürülemez ve zarara uğratılamaz. Kadın erkek ayrımı yapmaksızın bütün işçilerin çalışmalarının karşılığı olan adil bir ücreti gecikmeden almak için anlaşma yapmaya ve adlarına tahakkuk eden tatil, zam ve terfilerle hakları vardır. İşçinin vazifesi samimiyetle ve en güzel şekilde işini yapmaya çalışmaktır. İşçiler ve işverenler ihtilâf ettiği zaman devlet, anlaşmazlığı çözmek, haksızlığı ortadan kaldırmak, hakkı sahibine vermek ve tarafsız bir şekilde adaletle bağlılığı sağlamak için müdahale eder.

İnsan tekelcilik ve hile yapmadıkça, kendine ve başkasına zarar vermedikçe meşru kazanca hakkı vardır. Faiz kesinlikle yasaktır. Her insanın meşru yoldan mülk edinme ve mülkiyetten kendisine, başka fertlere ve topluma zarar vermeden faydalanma hakkı vardır. Kamununun zorunlu bir menfaati gerektirmeden, adil ve peşin tazminat ödenmeden istimlak yapılamaz. Hukukî bir gerekçe olmadıkça mallara el konulamaz ve hiçbir şey haczedilemez.

Her insanın kendisine ait ilim, edebiyat, sanat ve teknik ürünlerinin meyvelerinden faydalanma hakkı vardır. Söz konusu ürün şeriatın hükümlerine aykırı olmadığı müddetçe, o kişinin ürününden elde edilen edebî ve maddî çıkarlarını koruma hakkı vardır.

Her insanın kendi şahsiyetini manevî olarak geliştirmesine imkân sağlayacak şekilde ahlâkî sapmalardan ve bozukluklardan temiz bir çevrede yaşama hakkı vardır. Devlet ve toplum bu hakkı ona sunmak zorundadır. Her insanın sağlık ve sosyal bakıma hakkı vardır. Toplum ve devlet ihtiyaç duyulan bütün kamu hizmetlerini mevcut imkânlar dahilinde sağlamakla yükümlüdür. Devlet bütün insanlara kendisinin ve bakımı altındaki insanların gıda, giyim, mesken, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabileceği şerefli bir hayatı tekeffül eder.

Her insanın canından, dininden, ailesinden, malından, şeref ve namusundan emin bir şekilde yaşama hakkı vardır. Her insanın evinde, ailesinde, malında ve ilişkilerinde özel hayatı ile alakalı hususlarda bağımsız hareket etme hakkı vardır. Kişi takip ve gözetim altında tutulamaz veya ismine leke sürülemez. Devletin ferdi haksız ve keyfî dış müdahalelerden koruması zorunludur. Her türlü şart altında meskenin dokunulmazlığı vardır. Sahipleri müsaade etmeden ve gayrimişru olarak bir meskene girilemez, el konulamaz veya bu mesken yıkılamaz, sakinleri tahliye edilemez.

Kanun önünde bütün insanlar eşittir, yöneten ve yönetilen arasında bir ayrım yapılamaz. Kanuna müracaat hakkı herkes için garanti altına alınmıştır. Kanunî mes'uliyet özünde şahsîdir. Şeriatın belirlediklerinin dışında bir suç veya ceza yoktur. Sanık kendisine bütün savunma garantilerinin verildiği adil bir muhakeme sonucunda suçlu bulununcaya kadar suçsuz kabul edilir.

Meşru bir sebep olmadan bir insan tutuklanamaz, hürriyeti kısıtlanamaz, sürgüne gönderilemez veya cezalandırılmaz; bedenî veya ruhî işkenceye, aşağılayıcı, katı veya insanın şerefine aykırı herhangi bir muameleye maruz bırakılamaz. Aynı şekilde, hiç kimse ilmi veya tıbbî deneylere tâbi tutulamaz; ancak hayatına ve sıhhatine zarar vermemesi şartıyla kendi rızası olursa hariç. Yürütmeye güçlerine bu tür yetkiler veren olağanüstü hâl yasaları çıkartılamaz.

Ne şekilde ve hangi gaye için olursa olsun insan rehin alınmaz. Şer'î prensiplere ters düşmeyecek bir tarzda her insanın görüşlerini hür bir şekilde ifade hakkı vardır. İslâm şeriatının kurallarına uygun bir şekilde her insanın iyiliğe çağırma, emr bi'l-maruf, nehy ani'l-münker hakkı vardır.

Basın, toplum için vazgeçilmez hayati bir ihtiyaçtır, kötüye kullanılamaz, mukadde-

sata ve peygamberlerin itibarına saldırmak maksadıyla, ahlâkî değerleri çürütmek, toplumu bölmek, bozguna veya zarara uğratmak için ya da inanç kargaşası yaratmaya yönelik olarak kullanılamaz. Irklar veya ideolojiler arası nefret doğuracak hareketlerde bulunulamaz ve ne şekilde olursa olsun ırk üstünlüğü teşvik edilemez.

Iktidar (otorite, velâyet), ilâhî bir emanettir. İktidarın baskı vesilesi ve şahsî çıkar kaynağı olarak kullanılması yasaklanmıştır; böylece insanların temel hakları garanti altına alınmıştır. Her insanın, şeriat hükümleri dâhilinde ülkesinin kamu idaresine doğrudan ve dolaylı olarak katılma ve kamu görevlerini üstlenme hakkı vardır.

Belge, beyannamede kabul edilen bütün hak ve hürriyetlerin sadece İslâm hukuku ile sınırlandırılabilceğini ve İslâm hukukunun belgedeki maddelerin yorum ve açıklanmasında tek kaynak olduğunu belirterek sona erer.

Tarih Boyunca ve Günümüzde Uygulama

Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde ve fıkhıta teorik düzeyde ifade edilen insan hakları Müslüman toplumlarında tarih boyunca dönemlere ve bölgelere göre değişen derecelerde uygulanmıştır.

Hz. Peygamber, peygamberliğinden önce de insan haklarını müdafaa eden bir insandı. Bu nedenle hilfû'l-fudûl grubunun üyesiydi. Mekke dönemi boyunca Hz. Peygamber'e gelen ayetler arasında da insan haklarına saygıya çağıran birçok ayet mevcuttur. Medine döneminde ise bir devlet olarak insan haklarına saygının uygulamadaki ilk başarılı örneğini Hz. Peygamber öncülüğünde ashab ortaya koymuştur. Bu dönemde canın, malın, dinin ve haysiyetin dokunulmazlığı insanlar arasında ayrımcılık yapmaksızın sağlanmıştır. Kadın ve erkek arasındaki ayırım hukukî düzlemde ortadan kaldırılmıştır. Kazf cezası getirilerek kadınların şerefleri koruma altına alınmıştır. Köle azat edilmesi teşvik edilmiş ve kölelerin yaşam şartları iyileştirilmiştir; ancak asırlardır yerleşmiş olan bu kurum tamamen ortadan kaldırılamamıştır. Başka dinlerden olan insanlara onların dinî inançlarının yanlışlığı bildirildiği hâlde müsamaha gösterilmiştir. Hatta Medine'de yaşayan Yahudi ve Hristiyanlarla eşitlik temeline dayalı vatandaşlık anlaşması (Medine Vesikası) yapılmıştır. Harplerde çevreye ve harbe katılmayan kadın ve çocuklara zarar vermeme esası benimsenmiş, fetholunan yerlerdeki insanlara İslâm zorla dayatılmamıştır. Hz. Peygamber İslâm ceza hukukunu zengin fakir, soylu veya sıradan olmasına bakmaksızın bütün insanlara eşit olarak uygulamıştır. Zekât, kurban ve benzeri malî ibadetlerle sosyal yardımlaşma kurumları teşekkül ettirilmiş, servetin aşağı sınıflara doğru akışı yapısal hâle getirilmiştir. İnsan haklarına saygılı ve sınırları belirli bir yöneticilik ve devlet idaresi anlayışını bizzat Hz. Peygamber kendi uygulaması ile ortaya koymuştur.

Hz. Peygamber'in vefatından sonra idareyi devralan Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali Kur'an-ı Kerim ve sünnet ışığında adaletle hükmetmeye devam etmişlerdir. Bu halifeler biât yoluyla iş başına gelmişler ve sınırlı bir otoriteye sahip olmuşlardır. Hilafeti devralırken yaptıkları konuşmalarda hukuka saygılı olacaklarını, hata etmeleri hâlinde ise düzeltilmeyi beklediklerini herkese ilân etmiş-

lerdir. Bu dönemde İslâm toprakları hızla genişlemiştir. Fethedilen topraklardaki insanlar İslâm dinine girmeye zorlanmayarak din hürriyeti sağlanmıştır.

Hulefâ-yi Râşidîn dönemini kargaşalı bir dönem takip etmiştir. Bu dönemde Emevî ve Abbâsî soyu iş başına gelmiştir. Bu dönem insan hakları açısından iniş ve çıkışlarla dolu bir dönemdir. Biat mekanizması sağlıklı işlememiş, halifeler yetkilerinin sınırını zaman zaman aşmışlardır. Siyasî kavgalar esnasında haklar çiğnenmiş, siyasî otoriteler muhalefeti acımasızca ezmişlerdir. Bir ara yönetimde etkili olan Mutezile mezhebi mensupları kendi doktrinlerini dönemin aydınlarına dayatmaya çalışınca düşünce ve ifade hürriyeti konusunda sıkıntılar yaşanmıştır. Bu dönem İslâm tarihine "mihne" (baskı) dönemi olarak geçmiştir.

Bütün bu aksaklıklara rağmen Emevîler ve Abbâsîler döneminde muhtelif itikat ve fıkıh mezhepleri teşekkül etmiş ve felsefî ekoller ortaya çıkmıştır. İslâm hukuku otoritesini muhafaza etmiştir. Bu dönemde İslâm medeniyeti dünya medeniyetleri arasına girecek bir medeniyet hâline gelmiş ve bütün dünyanın hayranlığını kazanan bir özgürlük ve haklar alanı oluşturmuştur. Farklı dinler mozaik hâlinde doğudan batıya uzanan toplum ortaya çıkmıştır. Bu yapı o gün için yeni ve özgün bir durum oluşturuyordu ve İslâm Medeniyeti bu yönüyle diğer medeniyetlerden seçiliyordu. Farklı dinlerin bir arada var olduğu bu yapı meselâ Endülüs'te Haçlı seferleri ile yıkılınca, hem Müslümanlar hem Yahudiler zorla Hristiyan yapılmış veya kaçmak zorunda kalmışlardır. Hâlbuki Kudüs ve Şam gibi şehirlerde bu dinler mozaik inanca hürriyeti sayesinde kesintisiz varlığını sürdürmüştür.

Osmanlılar âdeta İslâm medeniyetinin Rönesansını temsil ederler. Mimari ve sanat alanında olduğu gibi devlet idaresi ve hukuk alanında da Osmanlılar İslâm medeniyetine yeni bir canlılık kazandırmışlardır. Güçlü bir devlet bürokrasisi kurarak hukukun uygulanmasını ve insan haklarının çiğnenmesinin önlenmesini sağlamaya çalışmışlardır. Osmanlılar insan hakları konusunda kendilerinden önceki İslâm devletlerinin mirasını devralıp daha bir sistemli hâle getirerek devam ettirmişlerdir. Meselâ din hürriyetinin kurumsal ifadesi olan millet sistemi Osmanlılarda başarıyla uygulanmıştır. Bu sayede muhtelif dinlere mensup insanlar eşit ve özgür bir şekilde bir arada asırlarca yaşamışlardır. Gayrimüslim milletler yarı özerk bir yapı oluşturarak topluma zenginlik katmışlardır.

Osmanlı Devleti'nde de zaman zaman insan hakları uygulamaları konusunda aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Meselâ padişahların otoritelerinin sınırlarını aştıkları zamanlar olmuştur. Ancak özellikle güçlü olduğu dönemde başta şeyhülislâm olmak üzere ulema bu tür aşırılıkların önüne geçmede mühim bir rol oynamışlardır.

Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra müstemleke hâline gelen İslâm dünyasında işgalci Batılı devletler kendi memleketlerinde uyguladıkları insan haklarını Müslümanlara tanınamışlardır. Müstemlekecilğin sona ermesinden sonra kurulan ulus devletlerde de insan hakları ihlalleri devam etmiştir. Müslüman toplumdaki ulus devletlerdeki insan hakları ihlallerinin temel sebebi, sivil toplum kuruluşlarının olmaması ve Batılı ulus devletlerdeki güç dağılımına ve sosyal yapılanmaya benzemeyen bir şekilde bütün gücün devlet elinde temerküz etmiş olması-

dır. İnsan haklarının İslâm dünyasında yeniden tam olarak uygulanabilmesi için BM ve İKÖ'nün çabaları, uluslararası insan hakları kuruluşlarının baskıları ve ülke içindeki resmî ve sivil çabalar hâlen devam etmektedir. Bir zamanlar bütün dünyaya insan hakları konusunda öncülük yapmış olan İslâm dünyası günümüzde bu alandaki öncülüğü Batı dünyasına kaptırmıştır.

Genel olarak tarih boyunca İslâm toplumlarının, insan hakları açısından kendi dönemlerindeki diğer kültür ve medeniyetlerle mukayese edilemeyecek kadar ileri standartlara sahip olduklarını söylemek mümkündür. Ancak buna rağmen İslâmî doktrinden sapmalar da olmuştur. Bu sapmaları önlemek için adaletname geleneğinin doğduğunu görmekteyiz. Adaletname, devlet otoritesini temsil edenlerin halka karşı bu otoriteyi kötüye kullanmalarını, kanun, hak ve adalete aykırı tutumlarını olağanüstü tedbirlerle yasaklayan beyanname şeklinde padişah fermanıdır.³⁶ Adaletnamenin gayesi "hilaf-ı şer' ve kanun ve muğayir-i emr-i humayun ibda olunan bid'atlerin bi'l-küllüyye ref' edip vilayetin emn u amanına ve reaya ve beyanın itmi'namına" erişmektir.³⁷

Ayrıca Daru'l-Adl, Divanü'l-Mezalim, Divan-ı Alâ, Teftiş-i Memalik gibi yöneticilerin otoritelerini kötüye kullanmalarını önlemek için ortaya çıkmış kurumlar da vardır. Osmanlı padişahlarının halk arasında tebdil-i kıyafet yaparak gezmesi, Divan-ı Hümayun'a başkanlık yaparak şikâyetleri dinlemesi de aynı maksada yöneliktir. Padişahlar divana bizzat başkanlık etmedikleri zamanlarda bile bu görüşmeleri *kasr-ı adalet* veya *adalet köşkü* denilen bir yerde divana açılan bir pencere arkasından dinlemeyi en mühim vazifeleri arasında saymışlardır. IV. Mehmed bu maksatla Edirne'de saray duvarını yarıdıp bir adalet köşkünü yaptırmıştı. Adalet köşkünün maksadı ise mazlumları dinlemek (Tertib-i divan 'an asl istimâ'ı dâd-ı mazluman için mevzudur.) olarak ifade edilmektedir.³⁸

Sonuç

Yukardaki araştırmadan elde ettiğimiz ve günümüzde "Batı merkezci" ve "evrensel" akımlar arasında insan hakları konusunda cereyan eden tartışmalara ışık tutacağına inandığımız üç önemli sonuç vardır.

Bunlardan birincisi, evrensel hak kavramının, Batı merkezci yaklaşımın iddia ettiği şekilde sadece Batı medeniyetine ait bir kavram olmadığıdır. Evrensel bir şekilde herkese tanınmış, doğuştan getirilen ve başkasına devredilemeyen hak kavramı başlangıçtan beri İslâm hukukunda özellikle Hanefî ekolün temel düşünceleri arasında yer almış ve uygulamaya yansımıştır. Her ne kadar diğer mezhepler genellikle insan haklarını Müslüman hakkı olarak algılamışlarsa da, Hanefî mezhebi bu konuda "âdemiyet" vasfını esas alarak evrensel bir tavır geliştirmiştir. İslâm dünyasında insan hakları konusunda son zamanlarda ortaya çıkan çabalar bu mirastan

³⁶ Halil İncalcık, "Adaletnameler", *Belgeler*, cilt III, sayı 3-4, 1965, s. 49.

³⁷ İncalcık, a.g.e., s. 52.

³⁸ İncalcık, a.g.e., s. 51.

beslenmektedir. Ayrıca, Müslümanların başlangıçtan bugüne uluslararası kuruluşlar tarafından insan hakları alanında ilân edilen bildirgelere karşı tavır takınmalarının temelinde de İslâm kültür mirasının etkisi önemli rol oynamış olabilir.³⁹

Vardığımız ikinci sonuç, evrensel insan hakkı kavramını ifade etmek için kullanılan terminoloji ve söylemin İslâm'da ve Batı'da farklı olduğudur. İnsan hakları söylemi İslâm dünyasında klâsik fıkıh literatüründe, Batı'da ise siyaset ve hukuk felsefesi literatüründe kendini göstermektedir. Günümüzde sadece Kur'an'a ya da hadis literatürüne bakarak İslâm'da insan hakları hakkında tez geliştirmeye çalışan araştırmalar, aslında doğrudan İslâm hukukuna müracaat etmemekle yanlış bir yol seçiyorlar. Ancak fıkıh söylemi modern söylemlerden farklı bir terminoloji ve üslûba sahiptir. Ayrıca, tarih boyunca değişen, gelişen ve içinde farklı ekolleri barındıran fıkıh söyleminin tekdüze veya yeknesak olduğunu düşünmek de bizi yanlış sonuçlara ulaştırabilir. Bu nedenle modern söyleme aşına bir araştırmacı, zihin kalıplarını fıkıh söylemine uygulamaya çalışmak yerine, mukayeseli sosyolojinin uyguladığı bir metot olan "fonksiyonel tekabül" yöntemini kullanarak yüz yüze geldiği bu yeni anlam ve söylem dünyasını yorumlamaya çalışmalıdır. Bu süreçte, Batılı ve İslâmî kavramları indirgemeci bir yaklaşımla aynileştirmeye çalışmak ya da tepkici bir tavırla benzerlikleri toptan göz ardı etmek yerine, mukayeseci bir yaklaşımla ortak ve farklı noktaları ortaya çıkarmaya çalışmak daha ufuk açıcı bir tavır olacaktır. Toplumlar arası ve toplum içi farklılıklar her alanda olduğu gibi insan hakları alanında da kaçınılmaz olarak kendini gösterecektir.

Yukarıda işaret ettiğimiz en son nokta ile bağlantılı olarak, ulaştığımız üçüncü sonuç ise İslâm'da insan hakları hakkında yapılacak çalışmaların, tek bir söylemden ziyade farklı söylemlerle karşı karşıya olduklarının bilincinde olarak harekete geçmeleri gerektiğidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Batı hukuk ve siyaset felsefesinde olduğu gibi, fıkıh içerisinde de farklı mezheplerin insan hakları konusunda farklı söylemler geliştirmiş olmalarıdır. Bu açıdan, Hanefî fukahası ve diğer mezheplere mensup fakihlerin insan hakları konusundaki tavırları arasındaki farklılıklar göz ardı edilemez.

Bu sonuçlar ışığında, başta ortaya koyduğumuz insan haklarının tarihi ve fikri kaynakları konusundaki tartışmalar hakkında daha sağlıklı değerlendirme yapma imkânımız ortaya çıkmaktadır. İnsan hakları literatüründe hâkim iki bakış açısı olan Batı merkezci ve evrimci yaklaşım ile evrensel yaklaşımın iddialarının İslâm hukuku açısından değerlendirilmesi de bu sayede mümkün hâle gelmiştir. Buna göre, Batı merkezci ve evrimci yaklaşımı savunanların İslâm hukukunu yeterince tanımadan birtakım varsayımlardan hareket ettikleri ortaya çıkmıştır.

³⁹ Örnek olarak bkz. Hüseyin Kazım Kadri, *İnsan Hakları Beyanamesi'nin İslâm Hukukuna Göre İzahı*, (Yayınlayan Osman Ergin) İstanbul 1949, s. 43-87.

Kaynakça

- Abdulvahhab Tacuddin (b. Ali es-Subki), el-Eşbah ve'n-Nezâir, I-II (thk. Eş-Şeyh Adil Abdulmevcud – eş-Şeyh Ali Muhammed Avad), Beyrut, 1991.
- Abdulvahid Muhammed el-Fâr, Kânûn-u Hukûkî'l-İnsan fi'l-Fıkr el-Vad'î ve's-Şeriatî'l-İslâmiyye, Kahire, 1991.
- Afkhamî Mahnaz (ed.), Faith and Freedom: Women's Human Rights in the Muslim World, London: Tauris, 1996.
- Ahmed b. Muhammed el-Hamevî, Ğamru Uyunu'l-Basâir Şerhu Kitab'il-Eşbah ve'n-Nezâir, I-IV, Beyrut, 1985.
- Ahmed Cemal Abd el-I, Hukûkî'l-İnsân fi'l-İslâm, Kahire, 1991
- Akçam Taner, Siyasi Kültürümüzde Zulüm ve İşkence, İstanbul: İletişim Yayınları, 1995.
- Akgündüz Ahmet, İslâm'da İnsan Hakları Beyânnamesi, İstanbul: Timaş Yayınları, 1997.
- Akşit M. Cevad, İslâm Ceza Hukuku ve İnsânî Esasları, İstanbul, 1976.
- al Hageel Suleiman Abdul Rahman, Human Rights in Islam and Refutation of the Minconceived Allegations Associated with these Rights, Riyadh, 1999.
- Alâu'd-Din Ebi Belr b. Mustafa el-Kâsânî, Bedâiu's-Sanâi' fi Tertibi's-Şerâi', Beyrut, 1406 – 1986.
- Ali Abdulvahid el-Vafi, Hukûkî'l-İnsân fi'l-İslâm, Kahire, 1979.
- Alpkaya Gökçen, "Osmanlı Hukuk Reformu ve Kişi Özgürlükleri (1830-1908)", İnsan Hakları Yıllığı, cilt 12, 1990, s. 167-182.
- Alpkaya Gökçen, AGİK Sürecinden AGIT'e İnsan Hakları, İstanbul: Kavram Yayınları, 1996.
- Ann Mayer Elizabeth, "Universal Versus Islamic Human Rights: A Clash of Cultures or a Clash with a Construct?", Michigan Journal of International Law, cilt 15, sayı 2, Winter 1994, s. 304-404.
- Ann Mayer Elizabeth, Islam and Human Rights: Tradition and Politics, London: Boulder Pres, 1991.
- An-Na'im Abdullahi Ahmed, Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law, Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
- An-Na'im Abdullahi Ahmed & Francis M. Deng (eds.), Human Rights in Africa: Cross-Cultural Perspectives, Washington D.C.: Brookings Institution Press, 1990.
- An-Na'im Abdullahi Ahmed, Jerald D. Gort, Henry Jansen, Hendrik M. Vroom (eds.), Human Rights and Religious Values: An Uneasy Relationship?, Michigan: Eerdmans Pub Co, 1995.
- Apaydın Burhan, Hürriyetlerimizin Teminatı, İstanbul: Aydın Güler Kitabevi, 1960.
- Armağan Seryet, "İslâm Hukukunda Olağanüstü Yetkili Bir Mahkeme (Velayet-ül-Mezalim)" Hıfzı Timur'un Anısına Armağan, İstanbul: İstanbul: İ.Ü. Hukuk Fakültesi Milletlerarası Münasebetler Enstitüsü Yayını, 1979, s. 97-119.
- Atasoy Şerafettin, Tevrat, İncil ve Kur'an'a Göre İnsan Hakları, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Kayseri 1992.
- Ateş Süleyman, "Kur'an'da İnsan Hakları" 1. Kur'an Sempozyumu, Ankara 1994, s. 345-354.
- Atıya Aziz Sourial, "A Mamluk "Magna Carta"" Arab Civilization: Challenges and

- Responses Studies in Honor of Constantine K. Zurayk, (ed.) Geoge N. Atiye and Ibrahim M. Oweiss, New York, 1988, s. 128-139.
- Austin John, The Providence of Jurisprudence Determined, (ed.) Wilfred E. Rumble, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
- Aydın Hakkı, İslâm ve Modern Hukukta İşkençe, İstanbul: Beyan Yayınları, 1997.
- Balibar Etienne, "İnsan Hakları" ve "Yurttaş Hakları", Eşitlik ve Özgürlüğün Modern Diyalektiği", Dersimiz Yurttaşlık, (haz. Turhan Ilgaz; Katkıda Bulunanlar: Dominique Borne, Dominique Schnapper, Etienne Balibar, Etienne Copeaux, Jacques Bouineau, Jean Leca), İstanbul: Kesit Yayıncılık, 1996, s. 81-108.
- Bani Sadr, Le Coran et les Droits de L'Homme, Paris, 1989.
- Baş Haydar, Vedâ Hutbesinde İnsan Hakları, İstanbul, 1994.
- Başgil Ali Fuat, Cihan Sulhu ve İnsan Hakları, İstanbul, 1948.
- Başgil Ali Fuat, Vatandaş Hak ve Hürriyetlerinin Korunması Meselesi ve Anayasamız, İstanbul, 1956.
- Başgil Ali Fuat, Vatandaş Hürriyeti ve Bunun Teminatı, İstanbul 1948.
- Batum Süheyl, Avrupa İnsan Hakları ve Türk Anayasal Sistemine Etkileri, (Basılmamış Doçentlik Tezi), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1990.
- Bennoune Karima, "As-Salamu Alaykum? Humanitarian Law in Islamic Jurisprudence" Michigan Journal of International Law, cilt 15, sayı 2, Winter 1994, s. 605-643.
- Bentham Jeremy, A Fragment on Government with and Introduction to the Principles of Morals and Legislation, (ed. Wilfrid Harrison), Oxford: Oxford University Press, 1948.
- Berki Ali Himmet (yay. haz.), Açıklamalı Mecelle (Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye), İstanbul: Hikmet Yayınevi, 1982.
- Bilmen Ömer Nasuhi, Hukukî İslâmiyye ve İstılahatı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul: Bilmen Basım ve Yayınevi, 1985.
- Browlie Ian (ed.), Basic Documents on Human Rights, Oxford: Clarendon Press, 1994.
- Cevdet Hüseyin Muhammed Cihad, Hukûku'l-İnsân fi Merhaletî'l-Muhâkeme, Kahire, 1991.
- Charles Malik, "Essays on Human Rights", el-Ebhâs/al-Abhath, c. XLVI, 1998, Beyrut.
- Çeçen Anıl, İnsan Hakları, Ankara: Gündoğan Yayınları, 1995.
- Davudoğlu Ahmet, Alternative Paradigms, Lanham: University Press Of America, 1994.
- Donnelly Jack, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, (çev. Mustafa Erdoğan & Levent Korkut), Ankara: Yetkin Yay., 1995.
- Eagleton Terry, "Deconstruction and Human Rights", Freedom and Interpretation, Oxford: Basic Books, 1993.
- ed-Dehebi İdvâr Gâli, Muâmeletü Ğayri'l-Müslimîn fi'l-Müctema'l-İslâmi, Kahire, 1993.
- el-Gazali Muhammad b. Muhammad, el-Mustasfa fi İlmi'l-Usûl, Beyrut, 1994.
- el-Hamid Abdullah, Hukûku'l-İnsân beyne 'Adli'l-İslâm ve Cevri'l-Hukkâm, London, 1995.
- el-Hüseyini Musaylihi Muhammed, Hukûku'l-İnsân beyne's-Şeriatî'l-İslâmiyyeti ve'l-Kânûnî'd-Devli, Kahire, 1988.
- el-Kutb Muhamme el-Kutb Tabliye, el-İslâm ve Hukûku'l-İnsân: Dirâsa Mukârane, Kahire, 1984.

- el-Merzuki İbrahim Abdullah, Hukûkî'l-İnsân fi'l-İslâm, (çev. Muhammed Huseyn Mursî), Abu Dhabi, 1997.
- Emin Muhammed b. Umer b. Abidin, Haşiyet-ü Nesimâtü'l-Eshâr, Kahire, 1979.
- Erdiç Tahsin, Batı Demokrasilerinde Klasik Kamu Özgürlüklerinin Gelişmesi Alanında Görülen Sapmalar: Tarihi Açıdan İnsan Haklarının İhlalleri, İstanbul: Yetkin Yay. 1998.
- es-Semmâk Muhammed, "et-Te'addüdiyye ve Hukuku'l-İnsan: Vichet Nazar İslâmiyye", el-Ebhâs/al-Abhath, c. XLVI, Beyrut, 1998.
- ez-Zuhaylî Muhammed, Hukuku'l-İnsân fi'l-İslâm, Dimeşk, 1997.
- Filibeck Giorgio, "Human Rights in the Teachings of John Paul II" el-Ebhâs/al-Abhath, c. XLVI, 1998, Beyrut, s. 29-42.
- Forsythe David P. (ed.), Human Rights and Development: International Views, London: MacMillan, 1989.
- Gallagher Margaret, Becoming Aware: Human Rights and the Family, Paris: UNESCO, 1985.
- Galtung Johan, Bir Başka Açıdan İnsan Hakları, (çev. Müge Sözen, yay. haz. Kaya Şahin) İstanbul : Metis Yayınları, 1999.
- Gannuşî Raşid el, İslâm Toplumunda Vatandaşlık Hakları, (çev. Abdülmecit Can), İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 1996.
- Gardet Louis, La Cité Musulmane: Vie Sociale et Politique, Paris: Librairie Philosophique, 1969.
- Gemalmaz Semih, "Arap Ortadoğusuna İnsan Hakları Uygulamaları Açısından Bakış", İnsan Hakları Yılığ, cilt 9, 1987, s. 193-220.
- Gölcüklü Feyyaz & Gözübüyük A. Şeref, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Ankara: Turhan Kitapevi, 1994.
- Hallaq Wael B., A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh, New York: Cambridge University Press, 1999.
- Hammad Ahmed Celal, Hurriyetu'r-Re'y fi'l-Midâni's-Siyâsi, Kahire, 1987.
- Haydar Ali, Dürerü'l-Hukkâm Şerhu Mecelletü'l-Ahkam c. I., İstanbul, 1330.
- Hayr Vâil, "eş-Şahs ve'l-Hakika ve'l-Hurriyye: Devr-u Şarî Mâlik fi Siyâğati'l-İlâmî'l-İlemî li Hukûkî'l-İnsân", el-Ebhâs/al-Abhath, c. XLVI, 1998, Beyrut, s. 73-113.
- İnalçık Halil, "Adâletnâmeler", Belgeler, cilt III, sayı 3-4, 1965 Ankara, 1967.
- İsmail Metin, Fetullah Eraslan, Türkiye'de Polis ve Kişi Hakları, İstanbul: İletişim Yayınları, 1992.
- James Michael, Privacy and Human Rights, Paris: UNESCO, 1994.
- Kadri Hüseyin Kazım, İnsan Hakları Beyanname'si'nin İslâm Hukukuna Göre İzahı, (Yayınlayan: Osman Ergin), İstanbul: Sinan Matbaası, 1949.
- Kapani Münci, İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Ankara: Bilgi Yay., 1996.
- Karaman Hayrettin, İslâm'da İnsan Hakları: Din, Vicdan ve Düşünce Hürriyeti, İstanbul, Ensar Neşriyat, 1996.
- Khadduri Majid, "Equity and Islamic Law", Arab Civilization: Challenges and Responses, Studies in Honor of Constantine K. Zurayk, (ed.) George N. Atiye and İbrahim M. Oweiss, Albany, NY: State University of New York Press, 1988.
- Khadduri Majid, "The Maslaha (Public Interest) and 'illa (Cause) in Islamic Law", New York

- University Journal of International Law and Politics, c. XII/2 (1979), s. 213-217.
- Khadduri Majid, *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1984.
- Khadduri Majid, *The Islamic Law of Nations: Shaybani's Siyar*, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1966.
- Kolektif, *Türklerde İnsanı Değerler ve İnsan Hakları I-III*, İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 1992.
- Köksal Fatma, *Fıkıh ve Hukuk Sosyolojisi Açısından Kadının Tanıklığı*, (Yüksek Lisans Tezi) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1999.
- Kuçuradi İonna & Peker Bülent (haz.), *50 Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye'de ve Dünyada İnsan Hakları*, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 1999.
- Leary Virginia A., "The Effect of Western Perspectives on International Human Rights", Abdullahi A. An-Na'im and Francis M. Deng (eds.), *Human Rights in Africa: Cross-Cultural Perspectives*, Washington D.C.: Brookings Institution Press, 1990.
- Lennertz James E., "Abortion, Rights and Public Policy in Six Western Democracies", *Human Rights: Theory and Measurement* (ed. David Louis Cingranelli), London 1988, s. 205-220.
- Little David, "A Christian Perspective on Human Rights", *Human Rights in Africa: Cross-Cultural Perspectives* (eds. Abdullahi A. An-Na'im and Francis M. Deng), Brookings Institution Press, 1990, s. 59-103.
- Locke John, *Hoşgörü Üzerine Bir Mektup*, (çev. Melih Yürüşen), Ankara: Siyasal Kitabevi, 1995.
- Locke John, *Political Writings*, David Wootton (ed.), London: Penguin Boks, 1993.
- Mansûr Muhammed Hüseyin, *Kânûn'l-Ahvâl eş-Şahsiyye li Ğayn'l-Müslimîn fi Mısır ve Lübnân*, İskenderiye, 1995.
- Masud Muhammad Khalid, *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, Islamabad 1995; (Türkçesi: Muhammed Hâlid Mes'ûd, *İslâm Hukuk Teorisi*, terc. Muharrem Kılıç, İstanbul: İz Yayıncılık, 1997.)
- Medkur İbrahim ve Adnan el-Hatib, *Hukûku'l-İnsân fi'l-İslâm: Evvelü Taknîn li Mebâdii'ş-Şer'iati'l-İslâmiyyeti fi mâ Yetaallaku bi Hukûki'l-İnsân*, Dımaşk, 1996.
- Merġinani, el-Hidaye, Beyrut.
- Monsma Stephen V. & J. Christopher Soper, *The Challenge of Pluralism: Church and State in Five Democracies*, Lanham: Rowman & Littlefield, 1997.
- Musleh-ud-Din Muhammed, *Concept of Civil Liability in İslâm and the Law of Torts*, Lahore, 1982.
- Musulin Janko (der.), *Hürriyet Bildirgeleri: Magna Charta'dan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine*, İstanbul: Belge Yayınları, 1983.
- Mutlu İsmail, *Bedüzzaman'ın Görüşleri Işığında İslâm ve Hürriyet*, İstanbul: Mutlu Yayıncılık, 1993.
- Nebhan Muhammed Faruk, "Takyidü'l-Hak li'l-Fıkhı'l-İslâmi bi'l-Maslahati'l-İctimâiyye" el-Akademiyet, c. VI, Rabat, 1989.
- O'Sullivan Declan, "İnsan Hakları Beyannameyi Evrensel mi?", *İnsan Hakları Araştırmaları*, 2003, 1, s.39-63.
- O'Sullivan Declan, "İnsan Haklarını Anlamada Arap, Avrupa, Amerika ve Afrika

Perspektifleri: 'Evrensellik' Ve 'Kültürel Görecelilik' Yaklaşımları Arasında Bir Tartışma", İnsan Hakları Araştırmaları, 2004, 2, s.21-49.

Özel Ahmet, İslâm Hukukunda Ülke Kavramı Dârullislâm Dârulharb, İstanbul 1998, 52-60, 63-69.

Paine Thomas, İnsan Hakları, (Çev. Mehmet Osman Dostel) Ankara: Maarif Vekaleti, 1954.

Patterson Orlando, Freedom in the Making of Western Culture, New York: Basic Books, 1991.

Potz Richard, "İnsan Hakları, İnsan Haysiyeti ve Celaleddin Rumi", İnsan Hakları, Hoşgörütü ve Mevlânâ Sempozyumu, Konya, 1994, s. 83-93.

Rendel Margherita, Whose Human Rights? London: Trentham Books, 1997.

Robertson A. H. & J.G. Merrills, Human Rights in the World: An Introduction to the Study of the International Protection of Human Rights, New York: St. Martin's Pres, 1996.

Robertson David, A Dictionary of Human Rights, London: Taylor & Francis, 1997.

Sabra George, "Protestant Theology and Human Rights", el-Ebhâs/al-Abhath, c. XLVI, 1998, Beyrut, s. 5-28.

Said Edward W., "Nationalism, Human Rights and Interpretation" In Barbara Johnson, ed. Freedom and Interpretation. Amnesty/Oxford Lecture Series 1992, Basic Books, NY. pp. 175-206.

Santiago Carlos, The Ethics of Human Rights, Oxford: Oxford University Pres, 1994.

Sarıbay Ali Yaşar, "Ortadoğu Toplumlarında İslâm ve Sivil Toplum", Değişim Sürecinde İslâm, Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yayınları, 1997, s. 191-194.

Savcı Bahri, Yaşam Hakkı ve Boyutları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1980.

Selçuk Sami, Demokrasiye Doğru, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999.

Sellers Mortimer (ed.) The New World Order: Sovereignty, Human Rights, and the Self-Determination of Peoples, Oxford: Berg, 1996.

Seyyid Rıdvan, "Mes'eletü Hukukî'l-İnsan fi'l-Fikri'l-İslâmî el-Muâsir", el-Ebhâs/al-Abhath, c. XLVI, 1998, Beyrut, s. 5-35.

Shad Abdur Rahman, The Rights of Allah and Human Rights, Delhi: Adam, 1993.

Shaikh Shaukat Hussain, Human Rights in Islam, New Delhi: Kitab Bahavan, 1990.

Sidhum Vilyim, "el-Kenise el-Kâsûlikiyye ve Tativvuru Mefhumu Hukukî'l-İnsan", el-Ebhâs/al-Abhath, c. XLVI, 1998, Beyrut, s.37-71.

Six Jean-François, Church and Human Rights, Kildare, United Kingdom: Saint Paul Publications, 1992.

Stark Joe, Human Rights Watch and the Muslim World, ISIM Newsletter, 2, 1999, s. 8.

Suyuti Celaleddin Abdurrahman, el-Eşbah ve'n-Nezâir fi Kavâid ve Furû'u Fıkhî's-Safiiyye, Kahire, 1959.

Syed Muzaffar-ud-din Nadvi, Human Rights and Obligations, Lahore, 1966.

Şatibi, el-Muvafakât (nşr. Ebû Ubeyde Meşhur b. Hasan l-i Süleyman), Suudi Arabistan: el-Hubra el-'Abkariyye, 1997; (Türkçesi: El-Muvafakat İslâmî İlimler Metodolojisi (4 Cilt), (Çev. Mehmet Erdoğan) İstanbul: İz Yayıncılık, 1999).

Şekerci Osman, İnsan Hakları Alanında Temel Belgeler ve İslâm, İstanbul: Nün Yayıncılık, 1996.

Şentürk Recep, "damiyyah and 'Ismah: The Contested Relationship Between Humanity and Human Rights in the Classical Islamic Law", *İslâm Araştırmaları Dergisi*, Sayı 8, 2002.

Şümân Abbas, 'İsmetü'd-Dem ve'l-Mâl fi'l-Fıkhı'l-İslâmî, Kahire.

Tacar Pulat, *Kültürel Haklar, Dünyadaki Uygulamalar ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi*, Ankara: Gündoğan Yayınları, 1996.

Tellenbach Silvia, "Celâleddin Rumi ve İnsan Hakları – Beklenmeyen Bir Soruya Cevap Denemesi", *İnsan Hakları, Hoşgörü ve Mevlânâ Sempozyumu*, Konya, 1994, s. 98-103.

Thomas Paine, *Rights of Man*, Hertfordshire: Wordsworth Classics of World Literature, 1996.

Tomasevski Katarina, *Women and Human Rights*, London: Zed Boks, 1993.

Umara Muhammad, *el-İslâm ve Hukûkul-İnsân: Darürât...*, Lâ Hukûk, Kuveyt, 1985.

Ünal Şeref, *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi: Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Divan Kararları Işığında Sözleşme Hükümlerinin Açıklanması ve Yorumu*, Ankara: TBMM Yayınları, 1995.

Vincent John, *Human Rights and International Relations*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Wilson Bryan, *Religion in Sociological Perspective*, Oxford: Oxford University Press, 1992.

Yalçıntaş Nevzat vd., *Din ve Vicdan Hürriyeti*, İstanbul: Ensar Neşriyat, 1991.

Yayla Mustafa, *İslâm Hukukunda İnsan Hakları ve Eşitlik*, (Basılmamış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1994.

Yeltekin Niyazi, *La Nature Juridique des Droits de L'Homme* (Basılmamış Doktora Tezi) Lausanna Üniversitesi, 1950.

Yıldız Mustafa, *Kur'an'da İnsan Hakları*, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 1996.

Zeydan Abdülkerim, *İslâm Hukukunda Ferd ve Devlet: İslâm Anayasa Hukuku*, (çev. Aksay Öncel), İstanbul 1969.

"Conferences of Riyad, Paris, Vatican City, Geneva, and Strasbourg on Moslem Doctrine and Human Rights in İslâm between Saudi Canonists and Eminent European Jurists and Intellectuals", Ministry of Justice – Riyad and Dar al Kitab al Lubnani – Beirut.

"Fotograflarla Türkiye'de İnsan Hakları" (Human rights in Turkey a photographic account) (1839-1990), İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.

"Human Rights from an Islamic Perspective", Riyadh: World Assembly of Muslim Youth WAMY.

"Human rights in Iraq" Middle East Watch Report, New Haven: Yale University, 1990.